

UNIVERSITÄT BERN
FRÜHLINGSSEMESTER 2022
PHILOSOPHISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
GEOGRAPHISCHES INSTITUT
GRUPPE FÜR HYDROLOGIE
MASTERARBEIT

Analyse des Abflussverhaltens in einem stark vergletscherten Einzugsgebiet mittels stabilen Isotopen

Luca Matteo Benelli
15-585-375
luca.benelli@students.unibe.ch

Leitung der Arbeit
Prof. Dr. Bettina Schaefli

Abgabetermin:
22. April 2022

Danksagung

Ich bedanke mich bei allen, die mich bei der Durchführung dieser Masterarbeit unterstützt haben. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen!

Vielen Dank an die Kraftwerke Oberhasli für die finanzielle Unterstützung, die Unterstützung beim Auf- und Abbau der Messstation (namentlich Kevin Wyss, Jan Baumgartner und Benjamin Berger), sowie dem Bergführer André Henzen für die Gletscherbegehung.

Weiter möchte ich mich besonders bei Peter Leiser, technischer Sachbearbeiter am GIUB, bedanken, der mir bei der Installation der Messgeräte massgeblich unterstützt hat. Bei Natalie Ceperley möchte ich für die Kalibrierung der Isotopendaten und die wertvollen Tipps bezüglich dem Sampling, der Laboranalyse, sowie der Auswertung der Isotopendaten bedanken. Vielen Dank auch an meine Betreuerin, Bettina Schaepli, für die wertvolle Unterstützung.

Ein besonderer Dank geht auch an meine Kommilitonin, Ladina Binkert, für die fruchtbare Zusammenarbeit im Feld, sowie meiner Familie, die mich bei der Feldarbeit unterstützt hat.

Zusammenfassung

Um die Auswirkungen der Klimaerwärmung und insbesondere den zunehmenden Einfluss von Regen auf das hydrologische System der Alpen besser zu verstehen, wurden im Sommer 2021 im stark vergletscherten Einzugsgebiet des Oberaargletschers die Abflusszusammensetzung mittels den stabilen Wasserisotopen Deuterium und Sauerstoff-18 näher untersucht. Um die Abflusskomponenten (Regen und Gletscherschmelze) isotopisch zu definieren wurde über den ganzen Sommer die isotopische Zusammensetzung des Regens, sowie in einer einmaligen Gletscherbegehung diejenige von Eis, Schnee und supraglazialer Abfluss bestimmt. Weiter wurden vom Abfluss mittels Autosampler im Halbtagesrhythmus (bei Minimalabfluss am Morgen und Maximalabfluss am späteren Nachmittag) Proben genommen.

Bezüglich der isotopischen Zusammensetzung des Regens konnte eine systematische räumliche (Zusammenhang Höhenlage und isotopische Zusammensetzung) und temperaturbedingte zeitliche Variabilität festgestellt werden. Die Gletscherproben waren ebenfalls sehr variabel, jedoch konnte keine systematische räumliche Variabilität festgestellt werden. Die zeitliche Variabilität konnte nicht untersucht werden.

Die isotopische Zusammensetzung des Abflusses kennzeichnete sich sowohl im Tages- als auch im saisonalen Verlauf durch eine vergleichsweise geringe Variabilität aus. Da sich der Median der Abflussproben nur geringfügig vom Median der Eisproben unterscheidet, ist davon auszugehen, dass der Abfluss hauptsächlich aus Eisschmelze besteht. Die marginalen Unterschiede im Tagesverlauf deuten darauf hin, dass das Grundwasser ebenfalls hauptsächlich aus Eisschmelze besteht, da der Basisabfluss am Morgen hauptsächlich aus Grundwasser gespeisen wird.

Da Regen isotopisch schwerer ist als Eisschmelze, führten Regenereignisse jeweils zu isotopisch schwereren Abflussproben. Dass die Isotopenganglinie jeweils später als die Abflussganglinie auf das Vorereignisniveau zu liegen kam, deutet auf das glaziale Rückhaltevermögen von Regenwasser hin.

Im Rahmen einer Zweikomponenten-Abflusseparation wurde der Regenanteil bei grösseren Regenfällen bestimmt. Es zeigte sich ein Trend in Richtung grösserer Regenanteilen bei fortschreitender Ausaperung des Gletschers, was auf ein abnehmendes glaziales Rückhaltevermögen im Verlauf des Sommers hindeutet. Aufgrund der geringen Datenmenge (4 analysierte Ereignisse) ist das Ergebnis nicht als repräsentativ zu betrachten und weiterführende Forschung im Einzugsgebiet notwendig.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	I
Zusammenfassung	II
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VII
1. Einführung	1
1.1 Kontext und Relevanz.....	1
1.2 Theoretische Grundlagen	3
1.2.1 Stabile Wasserisotopen.....	3
1.2.2 Elektrische Leitfähigkeit & Ionenkonzentration	6
1.2.3 Abflusseparation	6
1.3 Stand der Forschung	8
1.4 Forschungsfragen.....	9
1.5 Projektorganisation	10
2. Untersuchungsgebiet	11
3. Datengrundlage	15
4. Methodik	16
4.1 Probenahme	16
4.1.1 Regensampling	17
4.1.2 Gletschersampling	20
4.1.3 Abflusssampling	21
4.1.4 Grundwassersampling	25
4.2 Laboranalyse und Kalibrierung	25
4.3 Auswertung	26
4.3.1 Auswertung der Regenproben	26
4.3.2 Auswertung der Gletscherproben	27
4.3.3 Auswertung der Abflussproben	28
4.3.4 Zusammenfassung Isotopenproben	30
4.4 Abflusseparation.....	30

5. Resultate	33
5.1 Resultate Regenproben	33
5.2 Resultate Gletscherproben	35
5.3 Resultate Abflussproben	37
5.4 Zusammenfassung Isotopenproben.....	43
5.5 Abflusseparation.....	45
5.5.1 Abflusseparation mit Eventsampler	45
5.5.2 Abflusseparation mit Tagessampler	46
6. Diskussion	55
6.1 Resultate Regenproben	55
6.2 Resultate Gletscherproben	57
6.3 Resultate Abflussproben	60
6.4 Zusammenfassung Isotopenproben.....	63
6.5 Abflusseparation.....	64
6.5.1 Abflusseparation mittels Eventsampler	64
6.5.2 Abflusseparation mittels Tagessampler	66
7. Beantwortung der Forschungsfragen	71
8. Schlussfolgerung	75
9. Literaturverzeichnis	77
10. Anhang	82
10.1 Vergleich $\delta^{18}\text{O}$ mit weiteren Variablen	82
10.2 Eigenständigkeitserklärung.....	85

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Höheneffekt und Temperatureffekt anhand der Monatsmittelwerte der Messstationen Meiringen, Guttannen und Grimsel (Etcheverry & Vennemann 2009; basierend auf Daten von Siegenthaler & Oeschger 1980)	5
Abbildung 2: Lage des Oberaargletschers (Swisstopo 2022a)	11
Abbildung 3: Einzugsgebiet des Oberaargletschers (Swisstopo 2022a; Fläche eingezeichnet von Binkert 2022)	12
Abbildung 4: Durchschnittliche Monatstemperatur und durchschnittlicher Monatsniederschlag der Messstation Grimsel Hospiz in den Jahren 1980-2010 (MeteoSchweiz 2022).....	13
Abbildung 5: Mittlerer natürlicher Monatsabfluss des Oberaarbachs (eigene Darstellung basierend auf dem modellierten Datensatz «Mittlere Abflüsse und Abflussregimetyp für das Gewässernetz der Schweiz» auf map.geo.admin)	14
Abbildung 6: Lage der Messstandorte der Gletscher-, Regen- und Abflussproben	16
Abbildung 7: Set-up von RS1 mit Aussenmilchkanne (oben); Trichter mit Tischtennisball (unten links), sowie Innenmilchkanne mit Trichter (unten rechts)	18
Abbildung 8: Set-up von RS2 mit Kippwaagen-Regenmesser, Schlauch und Plastikbehälter	19
Abbildung 9: Eisprobenahme mittels Eisschraube	20
Abbildung 10: Messstation am Auslass des Einzugsgebiets mit Datenlogger der Pegel-Sonde, Solarpanel für die Energieversorgung des Loggers; sowie Eventsampler (links vom Panel unter der grauen Plastikabdeckung vergraben). Der 2. Autosampler (Tagessampler) befindet sich hinter dem Felsen, an welchem die Solarpanels montiert sind.	23
Abbildung 11: ISCO-Autosampler mit den Hartplastikflaschen. Im grauen Kasten im Hintergrund befindet sich die mittels Solarpanel geladene 12V-Batterie, welche die Stromversorgung der Autosampler sichergestellt hat.....	24
Abbildung 12: Eingrabener und mittels einem Plastikdeckel abgedeckter Autosampler ...	24
Abbildung 13: LMWL mit Regenproben	33
Abbildung 14: Zeitliche Variabilität der Regenproben.....	34
Abbildung 15: Temperatureffekt der Regenproben mit Regressionsgerade. Die von Schneefall beeinflusste Regenprobe ist hier ebenfalls aufgeführt.....	34
Abbildung 16: LMWL mit Gletscherproben.....	36
Abbildung 17: Höheneffekt Eis	36
Abbildung 18: Höheneffekt Schnee	37

Abbildung 19: LMWL mit Abflussproben.....	38
Abbildung 20: Zeitstrahl der Abflussproben mit Niederschlagsmenge	39
Abbildung 21: Verlauf Basisabfluss während Messperiode	40
Abbildung 22: Boxplots Minimal- und Maximalabflussproben	41
Abbildung 23: Vergleich Minimal- und Maximalabfluss während eines Schneesmelzprozesses	42
Abbildung 24: Zusammenstellung sämtlicher Isotopenproben mit LMWL Oberaar, LMWL Grimsel, sowie GMWL	43
Abbildung 25: Boxplots aller gesampelten Komponenten	44
Abbildung 26: $\delta^{18}\text{O}$ -Werte und Niederschlag des Eventsamplers	45
Abbildung 27: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 31.07 - 02.08	46
Abbildung 28: Abflusseparation für das Event vom 31.07 - 02.08 mit Fehlerbereich des Regenanteils	47
Abbildung 29: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 07.08 - 09.08.	48
Abbildung 30: Abflusseparation für das Event vom 07.08 - 09.08 mit Fehlerbereich des Regenanteils	49
Abbildung 31: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 15.08 - 18.08	50
Abbildung 32: Abflusseparation für das Event vom 15.08 - 18.08 mit Fehlerbereich des Regenanteils	51
Abbildung 33: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 14.09 - 18.09	52
Abbildung 34: Abflusseparation für das Event vom 14.09 - 18.09 mit Fehlerbereich des Regenanteils.	53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendete Daten von Binkert (2022).....	15
Tabelle 2: Verwendete externe Daten.....	15
Tabelle 3: Mittelwert, Median und Standardabweichung der Regenproben	33
Tabelle 4: Höheneffekt Regen	35
Tabelle 5: Mittelwert, Median und Standardabweichung der Gletscherproben	35
Tabelle 6: Verdunstungsexperiment mit Abflussproben	37
Tabelle 7: Rangkorrelation nach Spearman: $\delta^{18}\text{O}$ mit weiteren Variablen	40
Tabelle 8: Vergleich Minimal und Maximalabflussproben.....	41
Tabelle 9: Kennzahlen des Events vom 31.07 - 02.08.....	47
Tabelle 10: Kennzahlen des Events vom 07.08 – 09.08	49
Tabelle 11: Kennzahlen des Events vom 15.08 – 18.08	51
Tabelle 12: Kennzahlen des Events vom 14.09 - 18.09	53
Tabelle 13: Zusammenstellung Regen-Events	54

1. Einführung

1.1 Kontext und Relevanz

Aufgrund der natürlichen Speicher Gletscher und Schnee zeichnet sich das Abflussverhalten in stark vergletscherten Einzugsgebieten durch eine vergleichsweise geringe inter-annuelle Variabilität aus. So wird der Niederschlag im Winter in Form von Schnee und Eis gespeichert und kommt dann im Sommer im Rahmen der Schnee- und Eisschmelze verzögert zum Abfluss (Weingartner 2018). Doch infolge der Klimaerwärmung geht die gletscher- und schneebedeckte Fläche immer weiter zurück, wodurch sich das Speichervolumen reduziert und schliesslich das Abflussverhalten verändert. Da stark vergletscherte Einzugsgebiete hauptsächlich temperaturgesteuert sind, reagieren sie besonders sensitiv auf die Klimaerwärmung (BAFU 2021a).

So haben die wärmeren Temperaturen zur Folge, dass der Niederschlag vermehrt in Form von Regen statt Schnee fällt, die Gletscherschmelze in den Sommermonaten besonders intensiv sein wird und dass die Schmelzprozesse früher im Jahr beginnen und später aufhören werden (BAFU 2021a). Durch die längeren und intensiveren Schmelzprozesse werden die Abflussanteile an Schmelzwasser im Abfluss bis zum Erreichen des Wendepunkts, dem «Peak-Water» (Huss 2015) ansteigen. Nach dem Erreichen des «Peak Water» ist die Gletscherfläche auf ein so tiefes Niveau geschrumpft, dass sie nicht mehr so viel Schmelzwasser wie zum Zeitpunkt des Peaks liefern kann (Huss 2015). Huss & Hock (2018) gehen davon aus, dass das «Peak Water» in den Alpen bereits erreicht worden ist.

Während die natürlichen Speicher Schnee und Eis allmählich wegfallen, wird der Niederschlag zu einer immer bedeutender werdenden Abflusskomponente in glazialen Einzugsgebieten. So steigt der Anteil an überregener Fläche in glazialen Einzugsgebieten, da sich die Nullgradgrenze infolge der Klimaerwärmung immer weiter nach oben verschiebt. Weiter wird sich das Zeitfenster im Jahr verlängern, an welchem der Niederschlag in Form von Regen fällt. Des Weiteren nimmt aufgrund der wärmer werdenden Atmosphäre der Wasserdampfgehalt in der Luft zu, weshalb man in Zukunft eine Zunahme der Häufigkeit und Intensität grösserer Hochwasserereignisse prognostiziert (NCCS 2019). Finger et al. (2012) erwarten, dass die Abflussspitzen im alpinen Raum künftig auf Starkniederschläge zurückzuführen sind. Durch die frühere Ausaperung der Gletscher sinkt in glazialen Einzugsgebieten ausserdem das glaziale Rückhaltevermögen des Niederschlagswassers (Jansson et al. 2003). So ist die Durchlässigkeit bei blankem Gletschereis sehr hoch, weshalb das Niederschlagswasser innert weniger Stunden zum Abfluss kommt, während es bei mit Firn und Schnee bedecktem Gletschereis mehrere Tage

dauern kann, bis das Niederschlagswasser abfließt (Fountain & Walder 1998).

Aufgrund der abnehmenden Bedeutung von Schmelzwasser und der zunehmenden Bedeutung des Niederschlags sprechen Weingartner & Messerli (2017) von einer Verflüssigung des Wasserhaushalts im alpinen Raum. Da die Abflussverhältnisse vermehrt durch den Niederschlag direkt gesteuert werden, steigt die Variabilität der Abflusssysteme, wodurch das hydrologische System der Alpen weniger berechenbar wird (Weingartner & Messerli 2017).

Veränderungen im Abflussverhalten haben auch grosse Auswirkungen auf die alpine Wasserkraftnutzung, aus der 60 bis 70% der schweizweit produzierten Energie aus Wasserkraftwerken aus dem Alpenraum stammt (Hänggi & Weingartner 2012). Deshalb sind für diese Kraftwerke Prognosen über die künftige Wasserverfügbarkeit bzw. über künftige Abflussspitzen der von ihnen genutzten Fließgewässer zentral, um die Betriebe langfristig optimieren zu können.

Auch hinsichtlich weiterer Wassernutzungen (u.a. landwirtschaftliche Bewässerung, Trinkwasserversorgung, Beschneigung etc.) ist die Kenntnis über das Abflussverhalten und die Zusammensetzung des Abflusses im Hinblick eines langfristigen und nachhaltigen Ressourcenmanagements von zentraler Bedeutung (Weingartner et al. 2014).

Bestehende hydrologische Modelle zum Abflussverhalten im alpinen Raum vernachlässigen gemäss Müller et al. (2021) oftmals die komplexen hydro-geomorphologischen Interaktionen in glazial geprägten Einzugsgebieten. Um bessere Prognosen für die Zukunft machen zu können, bedarf es daher ein genaues Verständnis der Abflussprozesse vom heutigen System. Dazu gehört auch das Verständnis zu der Herkunft des Wassers im Einzugsgebiet. Wenn man das Abflussverhalten eines Einzugsgebiets besser kennt, lassen sich bessere Prognosen für das künftige Abflussverhalten im Einzugsgebiet machen.

Diese Masterarbeit hat zum Ziel, mittels den stabilen Wasserisotopen Deuterium und Sauerstoff-18 die Abflusskomponenten und den Abfluss (Oberaarbach) im stark vergletscherten Einzugsgebiet des Oberaargletschers isotopisch zu charakterisieren und darauf basierend Rückschlüsse auf das Abflussverhalten und die Abflusszusammensetzung des Oberaarbachs zu ziehen. Weiter wird bei starken Regenfällen eine Zweikomponenten-Abflusseparation durchgeführt, um den Anteil an Regenwasser, sowie auch das Abflussverhalten während Regenfällen im stark vergletscherten Einzugsgebiet des Oberaargletschers abschätzen zu können.

1.2 Theoretische Grundlagen

1.2.1 Stabile Wasserisotopen

Eine Möglichkeit zur Charakterisierung der Wasserressourcen in einem Einzugsgebiet ist die Anwendung von Umwelttracern. Umwelttracer sind natürlich im hydrologischen System vorkommende Substanzen, die Hinweise auf die Herkunft des Wassers geben können (Wernli 2011).

Häufig verwendete Umwelttracer in der hydrologischen Forschung sind die stabilen Wasserisotopen Wasserstoff-2 (in der Forschung hauptsächlich Deuterium genannt) und Sauerstoff-18 (u.a. Nolin et al. 2010; Cable et al. 2011). Diese Wasserisotopen werden weltweit in der hydrologischen Forschung verwendet, um die Herkunft des Wassers zu bestimmen und klimatische Veränderungen verfolgen zu können (BAFU 2021b). So gibt es beispielsweise in der Schweiz insgesamt 13 Niederschlags-Messstellen des Moduls ISOT der Nationalen Grundwasserbeobachtung (NAQUA), wo die zeitliche Entwicklung der stabilen Wasserisotope Sauerstoff-18 und Deuterium erfasst wird (BAFU 2019).

Messung der Isotopendaten

Bezüglich der Messung der Isotopenkonzentrationen wird meistens nicht die absolute Isotopenkonzentration bestimmt, sondern das Verhältnis zwischen dem schweren und leichten Isotop einer Probe relativ zu einem Standard ermittelt. Die Abweichung vom Standard wird als δ -Wert bezeichnet und wird in ‰ angegeben. Je grösser der Wert, desto grösser ist die Anreicherung an schweren Isotopen. Nachfolgend ist die Berechnung des Delta-Werts für Deuterium und Sauerstoff-18 dargestellt (Etcheverry & Vennemann 2009):

$$\delta^{18}\text{O} = \left[\frac{\left(\frac{^{18}\text{O}}{^{16}\text{O}} \right)_{\text{Probe}}}{\left(\frac{^{18}\text{O}}{^{16}\text{O}} \right)_{\text{Standard}}} - 1 \right] \cdot 1000 \quad (1)$$

$$\delta^2\text{H} = \left[\frac{\left(\frac{^2\text{H}}{^1\text{H}} \right)_{\text{Probe}}}{\left(\frac{^2\text{H}}{^1\text{H}} \right)_{\text{Standard}}} - 1 \right] \cdot 1000 \quad (2)$$

δ -Werte unterschiedlicher Labore sind nur mittels Messung des gleichen Standards miteinander vergleichbar. Als heutiger Standard wird VIENNA-SMOW (destilliertes, künstlich gemischtes Wasser) verwendet (IAEA 1981).

GMWL

Die $\delta^{18}\text{O}$ und $\delta^2\text{H}$ Werte sämtlicher weltweit genommenen Niederschlagsproben stehen in einer linearen Beziehung. Stellt man diese Werte graphisch dar, lässt sich eine Niederschlagsgerade einzeichnen. Diese Gerade, die als Normgerade bezeichnet wird und bei der die abweichenden Punkte als atypisch betrachtet werden, wird Global Meteoric Water Line (GMWL) genannt. Sie wird folgendermassen definiert (Craig 1961):

$$\delta^2\text{H} = 8 \cdot \delta^{18}\text{O} + 10 \quad (3)$$

Die GMWL entspricht weltweit gemittelten Werten und dementsprechend nicht immer den lokalen klimatischen Gegebenheiten der zu untersuchenden Einzugsgebieten. Deshalb wird empfohlen, eine lokale Niederschlagsgerade (LMWL) aus Proben des zu untersuchenden Einzugsgebiets zu erstellen (Etcheverry & Vennemann, 2009).

Isotopenfraktionierung

Im hydrologischen Kreislauf unterliegen die stabilen Wasserisotope unterschiedlichen Fraktionierungsprozessen. Fraktionierung von Wasserisotopen bedeutet, dass eine Veränderung der isotopischen Zusammensetzung im Wasser, bzw. eine Veränderung des Verhältnisses zwischen den leichteren Wasserisotopen Sauerstoff-16 und Wasserstoff-1, und schwereren Wasserisotopen Deuterium und Sauerstoff-18 stattfindet. So entstehen dabei unter unterschiedlichen Bedingungen unterschiedliche Zusammensetzungen aus leichten und schweren Wasserisotopen (Etcheverry & Vennemann, 2009).

Zur Isotopenfraktionierung kommt es bei Phasenübergängen des Wassers. Bei der Verdunstung gehen die leichten Isotope eher in die Dampfphase über. Bei der Kondensation kommt es hingegen zu einem schnelleren Ausfallen der schweren Isotope, da diese bevorzugt in die flüssige Phase übergehen (Etcheverry & Vennemann, 2009).

Mithilfe von stabilen Isotopen lässt sich also bestimmen, wann einzelne Wassermassen im hydrologischen Kreislauf gebildet wurden. Dementsprechend eignen sie sich zur Bestimmung und Separierung der verschiedenen Abflusskomponenten (u.a. Regen, Schnee- und Eisschmelze) (Kendall & McDonnell (1998).

Die Isotopenfraktionierung unterliegt zudem einigen übergeordneten Effekten:

Temperatureffekt

Wie u.a. von Siegenthaler & Oeschger (1980) oder Rozanski et al. (1992) aufgezeigt wurde, besteht ein Zusammenhang zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Niederschlags und der Lufttemperatur. So zeigen die Monatsmittel der beiden Variablen einen ähnlichen Jahresgang auf: In den Sommermonaten ist bei den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Niederschlags eine Anreicherung an schweren Isotopen sichtbar, während die $\delta^{18}\text{O}$ -Niederschlagswerte in den Wintermonaten abnehmen, bzw. isotopisch leichter werden (Siegenthaler und Oeschger 1980). Dass Sommerniederschläge isotopisch schwerer sind als Winterniederschläge liegt daran, dass sich bei höheren Temperaturen mehr schwere Isotope in der flüssigen Phase anreichern als bei niedrigen (Clark & Fritz 2013).

Höheneffekt:

Die Abkühlung der Luft beim Aufsteigen an einem Gebirge führt zur Kondensation und Niederschlagsbildung. Da die schweren Isotope zuerst ausregnen, wird der Niederschlag bei zunehmender Höhe isotopisch leichter (Etcheverry & Vennemann, 2009). Es besteht näherungsweise eine lineare Beziehung zwischen der Höhe und den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Niederschlags. Der Höheneffekt ist jedoch in jedem Einzugsgebiet etwas unterschiedlich, weshalb dieser für jedes Einzugsgebiet separat bestimmt werden muss (Pearson et al. 1991).

Abbildung 1: Höheneffekt und Temperatureffekt anhand der Monatsmittelwerte der Messstationen Meiringen, Guttannen und Grimsel (Etcheverry & Vennemann 2009; basierend auf Daten von Siegenthaler & Oeschger 1980)

Mengeneffekt:

Da schwerere Isotopen eher kondensieren als leichte, regnen schwere Isotopen bei lang andauernden Niederschlagsereignissen eher aus, was zu einer leichteren Isotopenzusammensetzung bei anhaltendem Niederschlag führt (Etcheverry & Vennemann, 2009).

1.2.2 Elektrische Leitfähigkeit & Ionenkonzentration

Ein weiterer häufig angewandter Tracer ist die elektrische Leitfähigkeit (u.a. Krainer et al. 2007; Fujita et al. 2007). Die elektrische Leitfähigkeit ist ein Index für die Summe aller gelösten Ionen im Wasser (Moore et al. 2008). Die Leitfähigkeit hängt von der Verweilzeit des Wassers mit dem Untergrund und der Löslichkeit des Gesteins ab. Je länger die Verweilzeit im Gestein und je löslicher das Gestein, desto höher die Leitfähigkeit (Schmieder et al. 2018a). Elektrische Leitfähigkeit eignet sich insbesondere zur Trennung von schwach mineralisierten Quellen (u.a. Regen) und stark mineralisierten Quellen (Grundwasser/Basisabfluss). So wird sie beispielsweise häufig zur Interpretation von Regenereignissen verwendet, da das Ereigniswasser aufgrund des geringeren Mineralisierungsgrads deutlich vom Vor-Ereigniswasser unterschieden werden kann (Moore et al. 2008). Bei der elektrischen Leitfähigkeit gilt es zu beachten, dass sie stark von den lithologischen und hydrologischen Charakteristiken des jeweiligen Einzugsgebiets zusammenhängt (Laudon & Slaymaker 1997), weshalb Rückschlüsse auf andere Einzugsgebiete nicht geeignet sind.

Nebst der elektrischen Leitfähigkeit, welche ein Summenparameter für sämtliche gelöste Ionen ist, können auch die Konzentrationen einzelner Ionen als Tracer für die Bestimmung der Wasserressourcen in einem Einzugsgebiet verwendet werden (u.a. Mark et al. 2005; Brown et al. 2006). Schliesslich werden die verschiedenen Abflusskomponenten von unterschiedlichen Ionen dominiert und können dementsprechend voneinander separiert werden: So enthält Regen hohe proportionale Konzentrationen von Cl^- (der aus dem salzhaltigen Ozean verdunstete atmosphärische Dampf enthält Cl^-), jedoch geringe proportionale Konzentrationen von Ca^{2+} oder Mg^{2+} , die hauptsächlich aus Grundgestein stammen (La Ferrière & Mark 2014).

1.2.3 Abflusseparation

Mit Abflusseparation ist die Aufteilung des Abflusses in seine verschiedenen Abflusskomponenten gemeint. Damit eine Abflusseparation möglich ist, müssen die verschiedenen Abflusskomponenten voneinander getrennt und ihrer Herkunft zugeordnet werden können, d.h. die einzelnen Abflusskomponenten müssen Merkmale, bzw. Tracerkonzentrationen aufweisen, die sich signifikant voneinander unterscheiden (Penna & van Meerveld 2019).

Bei der Abflusseparation unterscheidet man zwischen einfachen Modellen, bei denen nur zwei Komponenten voneinander separiert werden und komplexeren Modellen, die mindestens drei Komponenten separieren (La Ferrierre & Mark 2014).

Zweikomponentenanalysen dienen zur Differenzierung der zeitlichen Herkunft des Wassers (Pinder & Jones 1969). So werden sie verwendet, um Vor-Ereigniswasser (Wasser, das bereits vor dem Event im Einzugsgebiet gespeichert war) vom Ereigniswasser (Wasser, das durch das Ereignis dem System zugefügt wurde (u.a. Niederschlag oder Schmelzwasser)) im Einzugsgebiet zu trennen. So werden beispielsweise Regen- oder Schmelzereignisse mit diesem Modell untersucht. Bei der Zweikomponentenanalyse wird nur ein Tracer benötigt (Penna & van Meerfeld 2019).

Die Dreikomponentenanalyse, auch end-member mixing analysis (EMMA) genannt (Christophersen & Hooper 1992; Ali et al. 2010) wird zur Differenzierung der geographischen Herkunft des Wassers angewendet. Häufig benutzte Abflusskomponenten bei dieser Analyse im alpinen Raum sind dabei die Gletscherschmelze, Schneeschmelze und Niederschlag (Schmieder et al. 2018b). Bei der EMMA werden mindestens 2 Tracer benötigt. Die Anzahl der in die Analyse eingehenden Tracer ist nach oben offen (Christophersen & Hooper 1992).

Bestimmte Bedingungen müssen gegeben sein, damit der Abfluss in die verschiedenen Ursprungskomponenten zerlegt werden kann (u.a. Sklash & Farvolden 1979; Christophersen et al. 1990; Buttle 1994):

- Die Tracerkonzentrationen der verschiedenen Komponenten müssen sich signifikant voneinander unterscheiden können.
- Die Tracerkonzentrationen müssen zeitlich und räumlich konstant sein.
- Der Anteil anderer zusätzlichen Komponenten am Abfluss müssen vernachlässigbar sein oder die Tracerkonzentrationen müssen denen einer anderen Komponente ähnlich sein.
- Die Tracerkonzentrationen der Komponenten sind nicht kollinear zueinander.
- Die Tracer müssen sich konservativ mischen (d.h. die hydrochemische Signatur der Komponente verändert sich von der Quelle bis zum Mischungspunkt nicht).

Da die Dreikomponentenanalyse bei mehreren Masterarbeiten in den letzten Jahren (insbesondere aufgrund der Schwierigkeit, Schnee und Eis voneinander zu trennen) nicht, bzw. nur unzureichend funktioniert hatte (u.a. Peier 2016; Wyss 2016; Buri 2020) und bei dieser Arbeit insbesondere die Rolle von Regen auf das Abflussverhalten im Fokus steht, wurde der Fokus bei dieser Arbeit auf die Zweikomponentenanalyse, bzw. auf die Trennung des Regens vom restlichen Abfluss bei starken Regenfällen gelegt.

Als Tracer für die Zweikomponentenanalyse wurde in der vorliegenden Arbeit $\delta^{18}\text{O}$ verwendet. Die elektrische Leitfähigkeit, bei der in der Forschung Unstimmigkeit herrscht, ob es sich hierbei um einen konservativen Tracer handelt oder nicht (Sharp et al. 1995; Moore et al. 2008;), wurde zu Interpretationszwecken verwendet. Auf die Messung von Ionenkonzentrationen wurde verzichtet, da bei deren Beprobung eine Verschmutzung der Probe zwingend vermieden werden muss, was jedoch mit der Abflussbeprobung mittels Autosamplern im Feld kaum möglich ist, wie Masterarbeiten vergangener Jahre (u.a. Aeschlimann 2018) gezeigt haben.

1.3 Stand der Forschung

Der Anteil der Abflusskomponenten in stark vergletscherten Einzugsgebieten mittels stabilen Wasserisotopen wurde im alpinen Raum bereits in einer Vielzahl von Studien untersucht. Viele Studien sind jedoch zeitlich nur gering aufgelöst und ermitteln Abflussanteile auf monatlicher oder saisonaler Basis (Huss 2011; Penna et al. 2014). Bezüglich Studien mit kürzeren Zeitschritten wurden insbesondere Schmelzereignisse zeitlich hoch aufgelöst untersucht, d.h. der Abfluss wurde während intensiven Schmelzereignissen mehrmals am Tag beprobt. Beispiele hierfür sind Studien von Engel et al. (2016) in den Italienischen Alpen oder Schmieder et al. (2018a) in den Ötztaler Alpen. Zeitlich hoch aufgelöste Studien von Niederschlagsereignissen in stark vergletscherten Einzugsgebieten wie z.B. Dahlke et al. (2014) in Nordschweden (Abflussanteile auf Tagesbasis) wurden im Alpenraum bisher jedoch noch kaum untersucht. Kurze Zeitschritte sind insofern wertvoll, da sie einen detaillierteren Einblick in die Dynamik der zugrundeliegenden hydrologischen Prozesse im Einzugsgebiet geben können.

Im Rahmen einer Masterarbeit von Noemi Buri (2020) wurde im Grimselgebiet in den Einzugsgebieten Steinwasser, Giglibach und Wendenwasser bereits eine Abflusssparation mittels stabilen Isotopen durchgeführt. Der Fokus dieser Arbeit lag dabei bei der Separation der Abflusskomponenten Regen, Schnee, Gletschereis in den Sommermonaten. Der Effekt von einzelnen Regenereignissen auf die Abflussbildung wurde nicht näher untersucht.

Das übergeordnete Ziel im Rahmen dieser Arbeit war es deshalb, mittels einer zeitlich hoch aufgelösten Studie (Abflusssampling im 12h-Takt über den ganzen Sommer hinweg, sowie Abflusssampling im 1h-Takt während Niederschlagsereignissen) insbesondere die Rolle der Abflusskomponente Regen im bisher bezüglich des Abflussverhaltens kaum erforschten Einzugsgebiet des Oberaargletschers besser abschätzen zu können.

1.4 Forschungsfragen

Entsprechend der in der Einleitung erwähnten dreiteiligen Zielsetzung der Arbeit (Charakterisierung der Abflusskomponenten/ Charakterisierung des Abflusses und Interpretation des Abflussverhaltens/ Abflusseparation) wurden 3 unterschiedliche Forschungsfragen formuliert.

- F1: Charakterisierung der Abflusskomponenten: Wie lassen sich die Abflusskomponenten des Oberaarbachs isotopisch charakterisieren?
- F2: Charakterisierung des Abflusses und Interpretation des Abflussverhaltens: Wie lässt sich der Abfluss des Oberaarbachs isotopisch charakterisieren? Welche Rückschlüsse hinsichtlich Abflusszusammensetzung und Abflussverhalten lassen sich daraus ziehen?
- F3: Abflusseparation: Ist eine Zweikomponenten-Abflusseparation geeignet, um bei starken Niederschlagsereignissen den Anteil an Regenwasser am Abfluss des Oberaarbachs bestimmen zu können? Falls ja, wie hoch sind die Maximalanteile an Regenwasser und sind Trends im Verlauf der Messperiode zu beobachten?

1.5 Projektorganisation

Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) haben die vorliegende Arbeit finanziell unterstützt und beim Auf- und Abbau der Messstation im Gletschervorfeld des Oberaargletschers mitgeholfen. Ausserdem wurde die (für das Isotopensamplung benötigte) Gletscherbegehung zusammen mit der KWO in Person von Bergführer André Henzen und Benjamin Berger durchgeführt. Ansonsten erfolgte die Durchführung dieser Arbeit unabhängig von der KWO.

Im selben Untersuchungsgebiet wurde im Sommer 2021 von Ladina Binkert eine weitere Masterarbeit von der Unit Hydrologie des Geographischen Instituts der Universität Bern (GIUB) durchgeführt: Sie hat mittels empirisch ermittelten Pegel-Abfluss-Beziehungen die glazial bedingte Abflussverzögerung bei Starkniederschlägen im Einzugsgebiet des Oberaargletschers untersucht. Die Feldarbeit wurde mehrheitlich unabhängig voneinander durchgeführt, jedoch wurden die erhobenen Daten einander gegenseitig zur Verfügung gestellt (vgl. Kapitel 3/Tabelle 1).

2. Untersuchungsgebiet

Die Arbeit fand im Einzugsgebiet des Oberaargletschers statt. Das Einzugsgebiet befindet sich südwestlich vom Grimselpass im Berner Oberland und liegt im Gemeindegebiet von Guttannen.

Abbildung 2: Lage des Oberaargletschers (Swisstopo 2022a)

Ein Kriterium für die Wahl des Untersuchungsgebiets war, dass es im Einzugsbereich der KWO liegen soll, da die Arbeit von der KWO unterstützt wurde. Des Weiteren sollte es einen hohen Vergletscherungsgrad aufweisen, um den Einfluss des Gletschers auf die Abflussbildung beurteilen zu können. Ausserdem sollte sich um ein möglichst natürliches Einzugsgebiet mit einer geringen anthropogenen Beeinträchtigung handeln.

Kennzeichen

Gemäss dem Schweizerischen Gletschermessnetz (GLAMOS) wies der Oberaargletscher im Jahr 2018 eine Fläche von 3.95 km² auf (GLAMOS 2018), was bei einem Einzugsgebiet von rund 10km² einem Vergletscherungsgrad von knapp 40% entspricht. Die mittlere Höhe des Einzugsgebiets beträgt 2980 m.ü.M. Die Flächen- und Höhenangabe basieren auf der von Binkert (2022) anhand der Wasserscheide eingezeichneten Einzugsgebietfläche auf der Landeskarte (Swisstopo 2022a).

Abbildung 3: Einzugsgebiet des Oberaargletschers (Swisstopo 2022a; Fläche eingezeichnet von Binkert 2022)

Geologie

Das Einzugsgebiet des Oberaargletschers befindet sich im Aar-Massiv. Auf der orographisch linken Seite wird das Einzugsgebiet lithologisch vom Zentralen Aare-Granit, auf der orographisch rechten Seite vom südlichen Aare-Granit dominiert. Vereinzelt tritt auch Gneis auf (Bäregg-Gneiskomplex). Des Weiteren liegt viel Moränenmaterial im Einzugsgebiet (Swisstopo 2022b)

Klima

Der durchschnittliche Jahresniederschlag der vom Oberaargletscher aus nächstgelegenen Messstation Grimsel-Hospiz beträgt 1856 mm. Im Juli, August und September (Messperiode dieser Arbeit) fällt pro Monat im Schnitt 130 mm Niederschlag. Im Juli und August schneit es sehr selten (<1 Tag im Monat), während im September durchschnittlich an 2.5 Tagen Schnee fällt (MeteoSchweiz 2022).

Die durchschnittliche Jahrestemperatur von Grimsel-Hospiz beträgt 1.9°C, in den Monaten Juli, August und September 8.8 °C (MeteoSchweiz 2022).

Abbildung 4: Durchschnittliche Monatstemperatur und durchschnittlicher Monatsniederschlag der Messstation Grimsel Hospiz in den Jahren 1980-2010 (MeteoSchweiz 2022)

Abfluss

Bezüglich dem Abflussregime ist der Oberaarbach dem Regime a-glaciaire zuzuordnen (Weingartner & Aschwanden 1992). Abflüsse der Einzugsgebiete des Regimetyps a-glaciaire sind hauptsächlich durch die Eisschmelze dominierte Einzugsgebiete. Sie kennzeichnen sich durch Maximalabflüsse in den Sommermonaten und Minimalabflüsse in den Wintermonaten. So wird der Niederschlag im Winter durch die natürlichen Speicher Schnee und Eis zurückgehalten und kommt dann durch die wärmeren Temperaturen in den Sommermonaten zum Abfluss. Ihren Peak erreichen die Abflüsse dieses Regimetyps jeweils im Höhepunkt der Eisschmelze in den Monaten Juli und August. In diesen Monaten kommt manchmal bis zu 60% der Jahresabflussmenge zusammen (Aschwanden & Weingartner 1985).

Gemäss dem modellierten Datensatz «Mittlere Abflüsse und Abflussregimetyp für das Gewässernetz der Schweiz» auf map.geo.admin liegt der mittlere natürliche jährliche Abfluss des Oberaarbachs (im Bereich zwischen der Staumauer Oberaar- und Grimselsee) bei $1.56 \text{ m}^3/\text{s}$. Der höchste mittlere monatliche Abfluss liegt im Juli bei $5.32 \text{ m}^3/\text{s}$ (Swisstopo 2022c).

Abbildung 5: Mittlerer natürlicher Monatsabfluss des Oberaarbachs (eigene Darstellung basierend auf dem modellierten Datensatz «Mittlere Abflüsse und Abflussregimetyp für das Gewässernetz der Schweiz» auf map.geo.admin)

Land- und Bodennutzung

Das Einzugsgebiet besteht bis zur Mündung in den Oberaarsee zu 100% aus naturnahen und unproduktiven Flächen (Swisstopo 2022d).

3. Datengrundlage

Folgende Daten, welche von Ladina Binkert für ihre Masterarbeit (ebenfalls im Sommer 2021 beim Oberaargletscher) erhoben und ausgewertet worden sind, wurden für die vorliegende Arbeit verwendet. Die Daten dienen u.a. der Interpretation des Isotopen-Datensatzes sowie der Prüfung eines statistischen Zusammenhangs mit den Isotopenwerten. Bezüglich genauerer Informationen hinsichtlich der Erhebung und Auswertung dieser Daten wird auf die Masterarbeit von Binkert (2022) verwiesen. Seitens des Autors der vorliegenden Arbeit wurden Binkert die erhobenen Isotopendaten zur Verfügung gestellt.

Tabelle 1: Verwendete Daten von Binkert (2022)

Variable	Einheit	Zeitliche Auflösung
Niederschlag	mm	10min-Summe
Luft- und Wassertemperatur	°C	10min-Mittelwert
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	10min-Mittelwert
Abflussvolumen	m ³ /s	10min-Mittelwert

Weiter wurden zum Vergleich der erhobenen Daten Messdaten von der nahe gelegenen Messstation Grimsel-Hospiz von MeteoSchweiz zum Niederschlag und der Temperatur, herangezogen. Ausserdem wurden zur Prüfung der meteorologischen Bedingungen im Einzugsgebiet die Webcambilder vom Berghaus Oberaar (Blickrichtung Oberaarsee/Oberaargletscher), sowie Daten zur Schneehöhe der nächstgelegenen SLF-Messstation Jostsee (südlich vom Sidelhorn) verwendet.

Tabelle 2: Verwendete externe Daten

Variable	Einheit	Zeitliche Auflösung	Messstation	Quelle
Niederschlag	mm	10min-Summe	Grimsel-Hospiz	MeteoSchweiz (IDAWEB)
Lufttemperatur	°C	10min-Mittelwert	Grimsel-Hospiz	MeteoSchweiz (IDAWEB)
Schneehöhe	cm	Momentaufnahme 06:00 UTC	Jostsee	MeteoSchweiz (IDAWEB)
Webcam Oberaar	JPEG-Bild	Stündliche Momentaufnahme	Berghaus Oberaar	https://www.bergfex.ch/sommer/guttannen/webcams/c9075/

4. Methodik

4.1 Probenahme

Um die verschiedenen Abflusskomponenten im Einzugsgebiet isotopisch charakterisieren zu können, wurden sie im Sommer 2021 im Einzugsgebiet vom 22.07-30.09. gesammelt. Um der zeitlichen und räumlichen Variabilität der isotopischen Zusammensetzung gerecht zu werden, wurden sie über den ganzen Sommer verteilt in regelmässigen Abständen und in unterschiedlichen Höhenlagen gemessen. In Abbildung 6 sind die verschiedenen Probestandorte für die Gletscher-, Regen- und Abflussproben aufgeführt. Die Koordinaten wurden im Rahmen der Gletscherbegehung vom Bergführer André Henzen mittels einem GPS-Gerät (Garmin GPSMAP 66i) aufgenommen.

Abbildung 6: Lage der Messstandorte der Gletscher-, Regen- und Abflussproben

4.1.1 Regensampling

Um die isotopische Zusammensetzung des Regens im Einzugsgebiet ermitteln zu können, wurden im Einzugsgebiet zwei Regensammler aufgestellt. Damit Verdunstungsverluste beim gesammelten Regenwasser auf ein Minimum reduzieren werden können, muss dieses in einem möglichst luftdichten und vor direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Raum gesammelt werden (Gröning et al. 2012).

Regensammler 1

Regensammler 1 (RS1) wurde in der Nähe der Autosampler auf einer Höhe von 2329 m.ü.M. am Auslass des Einzugsgebiets aufgestellt. Beim Regensammler 1 wurde der Niederschlag mittels zwei Milchkannen, bzw. einer «Aussen- und Innenmilchkanne» gesammelt. Dabei wurde bei der Öffnung der Aussenmilchkanne ein Trichter installiert, von welchem der Niederschlag in die Innen-Milchkanne, bei der ebenfalls ein Trichter eingelegt war, floss. Als Verdunstungs- und Insektenschutz, sowie Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung wurde ausserdem ein Tischtennisball auf den Trichter der Aussenmilchkanne gelegt. Mittels dieser Massnahmen konnte das Regenwasser in einem möglichst geschlossenen System gesammelt werden.

Der Sampler wurde mittels 3 Spannseilen befestigt, um den Sampler vom Wind zu schützen.

Um die isotopische Zusammensetzung des Regens in einer zeitlich möglichst hohen Auflösung erfassen zu können, bzw. deren zeitlichen Variabilität gerecht zu werden, erfolgte die Probenahme alle 6-8 Tage. Dabei wurde das gesammelte Regenwasser pro Sammler in je eine 40cl grosse Probeflasche randvoll gefüllt. Das restliche Wasser im Behälter wurde jeweils ausgeschüttet und der Behälter kurz luftgetrocknet.

Die Probeflasche wurde jeweils mit Datum und Sammler-Name beschriftet: Z.B.: RS1-06.08.21. Für die Beschriftung wurde jeweils ein weisses Tape auf die Flasche geklebt. Durch das Tape kann verhindert werden, dass es zu einem Abrieb der Beschriftung kommt. Eine saubere Beschriftung der Probeflaschen im Feld ist von zentraler Bedeutung, damit bei der nachfolgenden Isotopenbestimmung im Labor, die meistens erst am Ende der Messkampagne im Labor erfolgt, jede Probe genau dem Datum und Erhebungsort zugeordnet werden kann.

Bis zur Laboranalyse, die ab Mitte Oktober nach Ende der Feldarbeit erfolgte, wurden die Probeflaschen im Lagerraum des GIUB bei Raumtemperatur dunkel gelagert.

Abbildung 7: Set-up von RS1 mit Aussenmilchkanne (oben); Trichter mit Tischtennisball (unten links), sowie Innenmilchkanne mit Trichter (unten rechts)

Regensammler 2

Der Regensammler 2 (RS2) wurde auf der Höhe der nördlichen Seitenmoräne auf 2396 m.ü.M. aufgestellt. Der Regen wurde mittels einem Kippwaagen-Regenmessers des Typs Young Nr. 52202 gesammelt. Dieser wurde an einer Stange auf einer Höhe von 1.5 m befestigt. Das Regenwasser wurde vom Trichter des Regenmessers mittels Plastikschlauch in einen Plastikbehälter geführt. Die Stange wurde mittels drei Spannseilen befestigt.

Als Verdunstungsschutz wurde ein Tischtennisball in den Trichter gelegt. Ausserdem wurde die Öffnung im Behälterdeckel, durch welche der Schlauch das Regenwasser in den Behälter führte, sowie der abschraubbare Deckel des Behälters nach jeder Probenahme mit Tape um-

mantelt, um Verdunstungseffekte minimieren zu können. Des Weiteren wurde der Behälter jeweils mit umliegenden Steinen vollständig abgedeckt, damit der Behälter nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war.

Wie beim RS1 wurde bei jeder das gesammelte Wasser in eine Probeflasche (40 cl) gefüllt. Der Rest wurde ausgeschüttet und der Behälter kurz luftgetrocknet.

Da das Sampling von RS2 sehr zeitintensiv war, da auf dem Weg zum RS2 sehr unwegsames und exponiertes Terrain bewältigt werden musste, konnte aufgrund des jeweils dicht gedrängten Zeitplans an den Probetagen (Hin- und Rückreise von Bern bis zur Messstation Oberaar dauerte rund 8h) nicht an jedem Felddag Proben dieses Sammlers entnommen werden.

Ziel von RS2 war es, zu prüfen, ob sich das Isotopensignal dieses Sammlers im Vergleich zum rund 70 Höhenmeter tiefer gelegenen RS1 unterscheidet, bzw. ob ebenfalls wie bei Schotterer et al. (2010) eine Abreicherung an schweren Isotopen bei zunehmender Höhe festzustellen ist.

Abbildung 8: Set-up von RS2 mit Kippwaagen-Regenmesser, Schlauch und Plastikbehälter

4.1.2 Gletschersampling

Die Beprobung der Kryosphäre im Einzugsgebiet wurde am 12.08.2021 auf dem Oberaargletscher mit Bergführer André Henzen, sowie Benjamin Berger von der KWO durchgeführt.

Vom Ausgangspunkt auf 2683 m.ü.M (unterhalb der Gleichgewichtslinie) bis zum Gletschertor auf 2314 m.ü.M. wurden im Abstand von jeweils 150 m Luftlinie eine Eisprobe genommen. Insgesamt wurden dabei 17 Proben genommen. Bei der Eisentnahme wurden zuerst jeweils die obersten Zentimeter mittels Pickel abgeschlagen, um Verschmutzungen zu vermeiden. Dann wurde mit einer Eisschraube à 17 cm in das Eis hineingebohrt. Das in der Eisschraube haftende Eis wurde in einen beschrifteten Druckverschlussbeutel der Firma DaklaPack (Modell: Gripbag 100 mm * 150 mm) gefüllt und ins GIUB gebracht. Um den Headspace zu verringern, wurden die Proben nach dem Abschmelzen in 2ml-vials abgefüllt und im Labor bei Raumtemperatur dunkel gelagert.

Das Beprobieren eines Eisbohrkerns (u.a. Stichler & Schotterer 2000), mittels welchem man das Eissignal unterschiedlicher Tiefen beprobieren und damit ein äusserst repräsentatives Isotopensignal für Eis ermitteln kann, war aus finanzieller Sicht bei der vorliegenden Arbeit nicht möglich. Durch das Sampling von 17 verschiedenen Standorten aus unterschiedlichen Höhenlagen (Höhendifferenz von insgesamt 350 m) konnten jedoch ebenfalls Eis-Proben aus verschiedenen Schichten gesammelt werden, da sich das Eis bei den jeweiligen Probestandorten infolge der Gletscherbewegung in unterschiedlichen Eistiefen bewegt hat.

Abbildung 9: Eisprobenahme mittels Eisschraube

Falls an den Eisprobestellen noch Schnee lag, was an 9 Standorten der Fall war, wurde an diesen Stellen Schnee gesampelt. Dabei wurde zuerst mit einer Schaufel die obersten cm weggeschüttet, um Verschmutzungen zu vermeiden. Danach wurde Schnee mittels Schaufel in den Druckverschlussbehälter gefüllt und schliesslich nach dem Abschmelzen im GIUB in 2ml-vials abgefüllt. Beim gesammelten Schnee handelte es sich um Schnee aus der Ablationsperiode, der schon während dem ganzen Sommer im Einzugsgebiet lag.

Neuschnee lag während den Feldarbeits-Tagen keiner zum Beproben bereit. Einzig am 20.09 kam es zu einem grösseren Schneefallereignis. Der gefallene Schnee war aber bis zum nächsten Feldtag wieder weggeschmolzen. Generell ist die Probenahme von Neuschnee schwierig in diesem Einzugsgebiet, da die Passstrasse zum Grimselpass, sowie die Oberaarstrasse (vom Grimselpass zur Oberaar-Staumauer) jeweils nur von Ende Juni-Anfang Oktober offen ist und folglich umfassende Neuschneeprobennahmen nur per Helikopterflügen möglich wären.

Des Weiteren wurden auf dem Gletscher insgesamt 5 Schmelzwasserproben genommen. Die Proben wurden jeweils nur dann genommen, wenn sich das Rinnsal lokal beim Messstandort gebildet hat, sodass es nicht von überliegenden Prozessen beeinflusst ist. Die Schmelzwasserproben wurden direkt in 40cl-Probeflaschen gefüllt.

Das Ziel der Probenahme entlang dieses Höhen transekts à 17 Messstandorten war es, die räumliche Variabilität des Isotopensignals von Schnee, Eis und Schmelzeis zu erfassen. Die zeitliche Variabilität der Kryosphäre konnte aus finanziellen Gründen nicht untersucht werden.

4.1.3 Abflusssampling

Um die isotopische Zusammensetzung des Gletscherabflusses, bzw. des Oberaarbachs bestimmen zu können, wurden von 22.07.2021 - 30.09.2021 zwei Autosampler im Einzugsgebiet installiert. Es kam das Modell «3700 Portable Samplers» der Marke ISCO Teledyne zum Einsatz. Die Autosampler beinhalten 24 nummerierte Hartplastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von je 1l. Mittels eines Ansaugschlauchs, der von den Autosampler bis zum Bachbett reichte, wird das Wasser vom Bach in die Probeflaschen gepumpt. Um Verstopfungen zu vermeiden, wurde dem Ansaugschlauch ein Filter aufgesetzt.

Damit zwischen zwei Proben kein Wasser im Schlauch liegen bleibt, wurde bei der Installation des Schlauches einerseits darauf geachtet, dass vom Sampler zum Bachbett stets ein Gefälle besteht, andererseits fand nach jedem Sampling eine Spülung statt, wo das Wasser zurück ins Bachbett gepumpt worden ist.

Bis zum 22.08 lief die Stromversorgung über die zu den Autosamplern gehörenden Akkus. Diese mussten jeweils nach einer Woche ausgetauscht werden und im GIUB aufgeladen werden. Da es zu einigen Messausfällen gekommen ist, weil die Akkus vielfach nur 5-6 Tage gehalten haben, wurden die Akkus am 22.08 durch eine 12V-Batterie ersetzt, die von einem an der Messstation installierten Solarpanel aufgeladen wurde. Fortan kam es bis Ende der Messungen nur noch zu vereinzelt Messausfällen.

Eventsampler

Der Eventsampler sollte einzelne Niederschlagsereignisse in hoher zeitlicher Auflösung (Probenahme im 1h-Intervall während 24h) sampeln. Hierfür wurde der Autosampler an den sich ebenfalls bei der Messstation befindenden Pegel-Sensor gekoppelt. Ziel dieser Koppelung war es, dass der Eventsampler ab dem Zeitpunkt mit dem Sampling beginnt, an welchem ein bestimmter Pegel-Schwellenwert überschritten worden ist. Der gewünschte Pegel-Schwellenwert konnte (mittels einem Programmiercode auf dem Programmierwerkzeug CRBasic der Datenlogger-Software LoggerNet) vom Feldlaptop in den Datenlogger der Pegelsonde eingelesen werden. Der hierfür benötigte Programmiercode wurde von Peter Leiser, technischer Sachbearbeiter des GIUB, geschrieben. Aufgrund technischer Schwierigkeiten wurde die Kopplung anfangs August aufgehoben und der Start der Probenahme basierend auf den Niederschlagsradar-Prognosen für das Einzugsgebiet des Oberaargletschers von MeteoSchweiz manuell eingestellt. Jedoch kam es auch dann durchwegs zu technischen Problemen. So gab es insbesondere mit dem Verteiler des Autosamplers Probleme. Dieser blockierte sich jeweils nach wenigen Proben. So konnten bis zur Ende der Messperiode nur ein Mal 24 Proben innerhalb eines Tages (30.07 14:40 Uhr - 31.07 13:40 Uhr) gesampelt werden, jedoch fiel innerhalb dieses Tages kaum Niederschlag, weshalb mit diesen Proben keine Abflusseparation durchgeführt worden ist (vgl. Kapitel 5.5.1).

Abbildung 10: Messstation am Auslass des Einzugsgebiets mit Datenlogger der Pegel-Sonde, Solarpanel für die Energieversorgung des Loggers; sowie Eventsamplers (links vom Panel unter der grauen Plastikabdeckung vergraben). Der 2. Autosampler (Tagessampler) befindet sich hinter dem Felsen, an welchem die Solarpanels montiert sind.

Tagessampler

Der Tagessampler nahm jeweils alle 12h eine Probe. Ziel dieser Einstellung war es, dass das Bachwasser täglich sowohl bei Minimal- als auch Maximalabflussverhältnissen beprobt wird. Vom 22.07 - 29.07 wurde die Probenahme auf 04 Uhr und 16 Uhr eingestellt. Da sich in den ersten Pegel-Auswertungen zeigte, dass die Minimal- und Maximalabflüsse später eintreten, wurde auf 06 Uhr und 18 Uhr umgestellt. Die Probenahme mit diesem Autosampler hat während der ganzen Messperiode einwandfrei funktioniert. So kam es abgesehen von den durch die leeren Akkus bedingten Ausfällen zu keinen Problemen während der Messperiode.

Nach jeweils einer Woche wurden die Hartplastikflaschen in die 40cl-Probeflaschen umgefüllt. Der Rest wurde weggeschüttet. Die Hartplastikflaschen wurden kurz luftgetrocknet und wieder in den Autosampler gelegt. Beschriftet wurden die Probeflaschen mit dem Namen des Samplers, Datum, sowie der Nummer der Hartplastikflasche (gestartet wurde das Sampling jeweils mit der Nr. 1).

Abbildung 11: ISCO-Autosamplern mit den Hartplastikflaschen. Im grauen Kasten im Hintergrund befindet sich die mittels Solarpanel geladene 12V-Batterie, welche die Stromversorgung der Autosamplern sichergestellt hat.

Im Rahmen der Masterarbeit von Noemi Buri (2020) wurden als Verdunstungsschutz die Hartplastikflaschen mit einer Paraffinölschicht versehen. Bei der Arbeit von Geilen (2018) wurden Styroporkügelchen eingesetzt. Nach Rücksprache mit Natalie Ceperley vom GIUB, welche langjährige Erfahrung mit Isotopenforschung aufweist, wurde auf den Einsatz solcher Massnahmen aus hygienischen Gründen verzichtet. So reagiert das Laborgerät, welches die isotopische Zusammensetzung der Proben bestimmt (vgl. Kapitel 4.2.) sehr sensibel auf Verschmutzungen.

Als Verdunstungsschutz wurden die Autosamplern im Rahmen dieser Arbeit eingegraben und mit einer Plastikabdeckung versehen, um sie vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Abbildung 12: Eingegrabener und mittels einem Plastikdeckel abgedeckter Autosamplern

Um den Verdunstungseffekt bei den Abflussproben eruieren zu können, wurden während der Messperiode mehrere Verdunstungstests durchgeführt. Dabei wurden zur gleichen Zeit zwei Direktproben vom Oberaarbach genommen. Eine Probe wurde direkt ins Institut mitgenommen, die andere wurde in einer Hartplastikflasche eine Woche im Autosampler gelagert, bevor sie mitgenommen wurde.

4.1.4 Grundwassersampling

Im Vorfeld der Arbeit war zuerst geplant, Piezometer für die Grundwasser-Messung im Einzugsgebiet aufzustellen. Nach Rücksprache mit Tom Müller von der Uni Lausanne wurde schliesslich auf einen Einsatz eines Piezometers im Einzugsgebiet verzichtet. So zeigte sich bei Müller's Forschungen beim Otemmagletscher (Müller et al. 2021), einem ebenfalls stark vergletscherten Einzugsgebiet, dass die vom Piezometer hinaufgepumpten Proben fast dasselbe Isotopensignal aufgewiesen haben wie die des Abflusses

So wurde für die Analyse des Grundwassers der Basisabfluss beprobt, was den Minimalabflussproben (06:00 Uhr) des Tagessamplers entsprach.

4.2 Laboranalyse und Kalibrierung

Die Analyse der Proben wurde im Labor des Geographischen Instituts der Universität mittels einem Cavity Ringdown Spectrometer (Picarro L2140-i) mit einem aufgesetzten Vaporization Modul (Picarro A0211) durchgeführt.

Zuerst wurden sämtliche Proben von den Probeflaschen mittels einer Pipette in 2ml-vials gefüllt und mit einem Deckel luftdicht verschlossen. Dann werden sie auf ein nummeriertes, zum Picarro gehörenden Tablett gestellt. Bei diesem hat es Platz für insgesamt 105 vials. Bei Starten des Programms wird schliesslich die Probeflüssigkeit durch eine Injektionsspritze in den Vaporizer geführt, wo dann die Bestimmung der $\delta^{18}\text{O}$ - und $\delta^2\text{H}$ -Werte durchgeführt wurde. Für technische Details des Picarros wird auf die Website des Herstellers (Picarro 2022) verwiesen.

Pro Probe wurden im Picarro jeweils 8 Injektionen durchgeführt. Die ersten 3 wurden dabei jeweils verworfen. Der Mittelwert der restlichen 5 Proben ergab dann der Rohwert. Nach jeder 8. Probe wurde ein Driftstandard gemessen (destilliertes Wasser), um allfällige Abweichungen während den Messungen feststellen zu können. Die erhaltenen Rohwerte wurden dann anhand einer Standardkurve korrigiert, die mit drei laboreigenen Standards, die regelmässig mit den internationalen IAEA-Standards VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) kalibriert werden, bestimmt wurde. Jeder Standard wird zu Beginn und am Ende eines Picarro-runs je

18x injiziert. Verwendet wurden dabei die Standards VENICE (Mittelmeerwasser) BERNMQ (Aare-Wasser) und KLEMAT (Gletscherabfluss aus den Alpen). Die Kalibrierung der Proben wurde von Natalie Ceperley vom GIUB durchgeführt.

4.3 Auswertung

Nachdem die $\delta^{18}\text{O}$ und $\delta^2\text{H}$ -Werte sämtlicher Proben bestimmt wurden, konnten die verschiedenen gesampelten Wasserressourcen im Einzugsgebiet isotopisch charakterisiert werden. Die Analysen wurden mit den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten durchgeführt. Die Deuterium Werte dienten (zusammen mit den Sauerstoff-18 Werten) zur Erstellung der LMWL.

4.3.1 Auswertung der Regenproben

Durch die wöchentliche Probenahme an zwei Standorten in unterschiedlichen Höhenlagen konnte sowohl die zeitliche als auch die räumliche Variabilität des Isotopensignals für Regen untersucht werden.

LMWL

In einem ersten Schritt wurde die Qualität der Regendaten geprüft. Hierfür wurden die $\delta^{18}\text{O}$ und $\delta^2\text{H}$ -Werte sämtlicher Regenproben zusammen mit der LMWL Oberaar (erstellt mittels sämtlicher Isotopenproben aus der vorliegenden Arbeit) in einem zweidimensionalen Koordinatensystem geplottet. Anhand der Abweichungen der Proben von der LMWL können Aussagen gemacht werden, ob ein systematischer Verdunstungsfehler der Proben stattgefunden hat. Weiter zeigt die LMWL die Gesamtvariabilität des Datensatzes auf.

Zeitliche Variabilität

Die zeitliche Variabilität der Regenproben wurde in Form eines Zeitstahls dargestellt. Für die Zeitperiode von einer Probe zur nächsten wurde jeweils dasselbe Isotopensignal verwendet. Das heisst wenn z.B. am 05.08 und am 12.08 eine Regenprobe genommen wurde, wurde das am 12.08 bestimmte Isotopensignal für die ganze Zeitdauer seit der letzten Probenahme (d.h. in diesem Fall 06.08-12.08) verwendet.

Unter Einbezug der Temperatur- und Niederschlagsdaten konnte geprüft werden, ob die zeitliche Variabilität der Regenproben mit dem Temperatureffekt (Anreicherung an schweren Isotopen bei höheren Temperaturen (Siegenthaler und Oeschger 1980)) zusammenhängt. Hierzu wurde jeweils das Isotopensignal der jeweiligen Messwoche mit der mittleren Lufttemperatur (während den Zeitperioden wo Niederschlag gefallen ist) in derselben Woche gegenübergestellt.

So konnte geprüft werden ob ein linearer Zusammenhang zwischen dem Isotopensignal für Regen und der Lufttemperatur besteht

Räumliche Variabilität

Durch die zwei Regensammler-Standorte konnte geprüft werden, ob ein Höheneffekt beim Isotopensignal für Regen im Einzugsgebiet des Oberaargletschers sichtbar wird. Dies konnte nur bei denjenigen Proben durchgeführt werden, wo bei beiden Samplern im selben Zeitintervall Regenproben genommen worden sind.

4.3.2 Auswertung der Gletscherproben

LMWL

Wie bei den Regenproben wurden sämtliche Proben aus der Gletscherbegehung zusammen mit der LMWL Oberaar geplottet. Die verschiedenen gesammelten Gletscherkomponenten (Schnee, Eis und Schmelzwasser) wurden dabei unterschiedlich gefärbt, damit allfällige Unterschiede zwischen den Komponenten besser sichtbar werden.

Zeitliche Variabilität

Die zeitliche Variabilität der Gletscherproben konnte aufgrund der einmaligen Beprobung nicht untersucht werden.

Räumliche Variabilität

Durch Probenahme an 17 unterschiedlichen Höhenlagen konnte die räumliche Variabilität des Isotopensignals für Eis und Schnee untersucht werden. So konnte geprüft werden, ob bei der Kryosphäre ebenfalls ein Höheneffekt, bzw. eine Anreicherung an schweren Isotopen bei zunehmender Höhenlage sichtbar ist.

4.3.3 Auswertung der Abflussproben

Verdunstungsexperiment

Zur Qualitätsprüfung der Abflussdaten wurden die im Rahmen des Verdunstungsexperiments genommenen Abflussproben ausgewertet. Dabei wurde jeweils die Direktprobe mit der eine Woche im Sampler gelagerten Werte verglichen um sie auf systematische Abweichungen zu prüfen.

LMWL

Wie die Regen- und Gletscherproben wurden die Abflussproben zusammen mit der LMWL Oberaar geplottet um sie auf allfällige systematische Verdunstungsfehler zu prüfen und die Variabilität der isotopischen Zusammensetzung des Abflusses aufzuzeigen

Zeitliche Variabilität

Um den saisonalen Verlauf der isotopischen Zusammensetzung des Abflusses beurteilen zu können, wurde die Entwicklung des Abflusswerte während der Messperiode betrachtet. Hierfür wurden die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des-Tagessamplers zusammen mit den Niederschlagsdaten in einem Zeitstrahl geplottet. Dieser Zeitstrahl diente später für die Auswahl der Events der Abflusseparation.

Eine Einteilung der Abflusswerte in 4 Saisons, die durch unterschiedlich dominante Abflusskomponenten charakterisiert sind (winterlicher Basisabfluss, Schneeschmelze, Gletscherschmelze, Regen) (Schmieder et al. 2018a) war aufgrund der kurzen Messperiode in der vorliegenden Arbeit von Mitte Juli-Ende September nicht möglich.

Basisabfluss

Weiter wurde die isotopische Zusammensetzung des Basisabflusses im Verlauf der Messperiode untersucht. Hierfür wurden die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des Minimalabflusses verwendet. Geplottet wurden nur diejenigen Werte, die von Niederschlagsereignissen nicht betroffen waren. Es wurden sämtliche Werte nicht berücksichtigt, in welchen es in den letzten 48h zu Niederschlägen gekommen ist.

Statistischer Zusammenhang mit anderen Variablen

Ausserdem wurde geprüft, ob im Verlauf der Messperiode ein statistischer Zusammenhang zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Abflusses und den weiteren im Einzugsgebiet erhobenen Parameter im Einzugsgebiet (Wasser- und Lufttemperatur, Abflussganglinie und elektrische Leitfähigkeit (vgl. Binkert 2022)) besteht. Hierfür wurde eine Rangkorrelation nach Spearman durchgeführt. Weiter wurde der p-Wert berechnet um zu prüfen ob der Zusammenhang signifikant ist.

Tagesverlauf

Vergleich Minimal und Maximalabfluss

Um zu eruieren, wie sich die isotopische Zusammensetzung des Abflusses im Tagesverlauf entwickelt, bzw. ob sich die Zusammensetzung bei Maximal- und Minimalabfluss im Tagesverlauf verändert, wurden die um 06:00 Uhr genommenen Proben des Tagessamplers mit den um 18:00 Uhr genommenen Proben verglichen. Hierfür wurde für die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des Minimal- und Maximalabflusses ein Boxplot erstellt. Weiter wurde der Mittelwert, Median und Standardabweichung bei Minimal- und Maximalabfluss berechnet und miteinander verglichen. Ausserdem wurde die mittlere Differenz zwischen den Minimal- und Maximalabflussproben vom selben Tag berechnet.

Tagesverlauf bei Schneeschmelze

Weiter wurde beurteilt, welche Rolle die Schneeschmelze bezüglich der isotopischen Zusammensetzung des Abflusses spielt. Für die Beurteilung, wann Schnee gefallen ist, dienten einerseits die Schneehöhen-Daten der SLF-Messstation Jostsee, andererseits die Webcambilder vom Berggasthaus Oberaar. Die zeitliche Auflösung der Bilder beträgt eine Stunde und ist 180 Tage rückverfolgbar.

Nachdem das Ereignis bestimmt wurde, konnte schliesslich das Abflussverhalten anhand der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des Tagessamplers nach dem Ereignis beurteilt werden.

Das Abflussverhalten bei Regenfällen wurde bei der Abflusseparation (Kapitel 4.4) näher angeschaut.

4.3.4 Zusammenfassung Isotopenproben

Um einen Überblick bezüglich der isotopischen Zusammensetzung sämtlicher im Einzugsgebiet gesammelten Proben zu erhalten, wurden schliesslich sämtliche Proben zusammen mit der LMWL geplottet. Weiter wurde das Bestimmtheitsmass berechnet um zu prüfen, wie gut die Variabilität der Messwerte mittels dieser Regressionsgerade beschrieben werden kann. Zum Vergleich wurde auch die GMWL (Craig 1961) dargestellt sowie die LMWL der ISOT-Messstation Grimsel (gemäss Halder 2022).

Weiter wurde zur Veranschaulichung der isotopischen Variabilität der verschiedenen Abflusskomponenten ein Boxplot mit den Wertebereichen der gesampelten Wasserressourcen erstellt.

4.4 Abflusseparation

Nachdem die Komponenten isotopisch charakterisiert wurden, konnte die Abflusseparation durchgeführt werden. Da im Rahmen dieser Arbeit insbesondere der Effekt der Regenereignisse auf die Abflussbildung im Fokus stand, wurde eine Zweikomponenten Abflusseparation, bzw. eine Trennung der Abflusskomponente Regen (Ereigniswasser) vom restlichen Abfluss (Vorereigniswasser) durchgeführt. Für eine Zweikomponenten-Separation wird nur ein Tracer benötigt. In der vorliegenden Arbeit wurden die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte als Tracer verwendet. Der Einfluss der Wahl der Isotopentracer ($\delta^{18}\text{O}$ vs. $\delta^2\text{H}$) auf die Resultate der Abflusseparation ist gemäss Lyon et al. (2009) relativ gering und wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht.

In einem ersten Schritt wurden die Regenereignisse ausgewählt, für welche die Abflusseparation durchgeführt wurde. Die Bestimmung der Events erfolgte mittels Zeitstrahl der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des Abflusses, sowie dem Abgleich mit den Niederschlagsdaten. Da Regen isotopisch viel schwerer ist als Schmelzwasser, wird die isotopische Zusammensetzung des Abflusses bei Regen ebenfalls schwerer und sinkt dann nach dem Ereignis wieder auf das Vorereignis-Niveau.

Basierend auf dem Zeitstrahl wurden insgesamt 4 Events ausgewählt. Es waren diejenigen Ereignisse, wo sich die isotopische Zusammensetzung der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte bei Regenereignissen am markantesten verändert hatte, bzw. ein deutlicher Anstieg (bei Einsetzen von Regen) und Abfall (nach dem Ereignis) sichtbar war.

Die Trennung von Event- und Pre-Eventwasser wurde mittels einer «Instantaneous Hydrograph Separation» gemäss Dahlke et al. (2014) gemäss folgender Formel durchgeführt:

$$\text{Anteil Pre-Event} = [(\delta^{18}\text{O Abfluss} - \delta^{18}\text{O Regen}) / (\delta^{18}\text{O Pre-Event} - \delta^{18}\text{O Regen})] * 100$$

$$\text{Anteil Event} = 100\% - \text{Anteil Pre-Event}$$

Dabei nahm man für das Vorereignis-Wasser denjenigen Isotopenwert vom Abfluss, welcher vor dem Einsetzen des Regens gemessen wurde. Für das Isotopensignal vom Ereigniswasser wurde das Signal während der Zeitperiode des Regens (vgl. Abbildung 14) genommen. Die Anteile konnte jeweils für diejenigen Zeitpunkte während des Events bestimmt werden, wo ein $\delta^{18}\text{O}$ Abflusswert vorlag. Das war jeweils um 06:00 Uhr und 18:00 Uhr der Fall.

Für den ersten Wert wurde jeweils der Abfluss-Isotopenwert vor dem Einsetzen des Regens genommen, weshalb der Pre-Event-Anteil dieses Wertes immer bei 100% lag. Die Abflussanteile wurden so lange bestimmt, bis der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswert wieder auf dem Niveau von vor dem Ereignis war.

Für jedes Event wurden jeweils die $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte mit den weiteren im Einzugsgebiet erhobenen Variablen im Einzugsgebiet (Wasser- und Lufttemperatur, Abflussganglinie und elektrische Leitfähigkeit) verglichen, um einen Zusammenhang zu prüfen.

Fehlerbereich

Bei der Abflusseparation muss jeweils auch der Fehlerbereich mitberücksichtigt werden. Analog nach Dahlke et al. 2014 wurde im Rahmen dieser Arbeit einerseits die Laborunsicherheit sämtlicher Proben, andererseits die räumliche Variabilität von der isotopischen Zusammensetzung des Regens mitberücksichtigt. Die zeitliche Variabilität von einzelnen Regenereignissen, die von Dahlke et al. (2014) noch in den Fehlerbereich einbezogen wurde, konnte in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt werden, da das Einzugsgebiet aus Sicherheitsgründen bei Niederschlag nicht begangen werden konnte.

Bei der Laborunsicherheit wurde für die Proben die Standardabweichung der Laborproben genommen ($\delta^{18}\text{O}$ -Wert einer Probe entspricht jeweils dem Mittelwert von 5 Injektionen einer Probe beim Picarro). Bei den Abflussproben nahm man die mittlere Standardabweichung sämtlicher Abflussproben, bei den Regenproben wurde jeweils die Standardabweichung vom in die Rechnung einflussenden Regensample genommen.

Bei der räumlichen Variabilität des Regens wurde der Literaturwert von Schotterer et al. (2010) basierend auf der Differenz der $\delta^{18}\text{O}$ –Werte zwischen den ISOT-Messstationen Guttannen und Grimsel verwendet. Dort wurde zwischen 2000 - 2009 eine Abnahme von -0.14‰ $\delta^{18}\text{O}$ pro 100 Höhenmeter festgestellt. Dieser Höheneffekt wurde nun vom Isotopenwert von RS1 auf die

mittlere Höhe des Einzugsgebiets hochgerechnet. Dieser Wert wurde dem bei der vorliegenden Arbeit ermittelten Effekt vorgezogen, da es zur Bestimmung eines repräsentativen Höheneffekts eine mehrjährige Datengrundlage braucht (Leibundgut et al. 2009) und in der vorliegenden Arbeit der durchschnittliche Höheneffekt nur anhand der Differenz von vier Probepaaren bestimmt werden konnte.

Vergleich

Nachdem für jedes Event die Abflusseparation durchgeführt und der Zusammenhang mit den weiteren Variablen geprüft wurden, wurden die Maximal-Regenanteile der vier Events miteinander verglichen. Ziel dieses Vergleichs war es, zu prüfen, ob im Verlauf der Messperiode eine Veränderung des Regenanteils bei vergleichbaren Regenevents stattgefunden hat. Um die Vergleichbarkeit der Events zu prüfen wurde die Niederschlagsmenge und -intensität (maximaler Zehnminuten- und Stundenwert) in den Vergleich miteinbezogen. Ein weiterer zentraler Faktor, der in den Vergleich miteinbezogen wurde war die Zeitdifferenz zwischen dem Abflusspeak während dem Regenereignis (an welchem der höchste Regenanteil zu erwarten ist) und dem Zeitpunkt, wo die Isotopenprobe mit dem höchsten Regenanteil genommen worden ist. Je weiter diese Probe vom Abflusspeak entfernt war, desto mehr wurde der maximale Regenanteil unterschätzt.

Klimatische Einordnung der Events

Schlussendlich wurden die Events mittels Vergleich mit anderen Studien, Vergleich mit Daten der Messstation Grimsel-Hospiz von MeteoSchweiz, sowie der klimatischen Einordnung des Wetters während den Sampling-Monaten von SRF Meteo in einen klimatischen Kontext eingeordnet. Dies wurde gemacht um zu prüfen, ob es sich bei den untersuchten Events um überdurchschnittlich hohe, oder eher um geringe Niederschlagsmengen handelt, bzw. ob in Sommern mit durchschnittlichen Niederschlagsmengen eher grössere oder kleinere Regenanteile als die in der vorliegenden Arbeit ermittelten Regenanteile zu erwarten sind.

5. Resultate

5.1 Resultate Regenproben

Insgesamt wurden 15 Regenproben untersucht: 9 Proben vom RS1 und 6 vom RS2. Der Mittelwert der Proben vom RS1 liegt bei -8.20‰ und beim RS2 bei -9.33‰. Entfernt man die vom Schneefall beeinflusste Regenprobe vom 23.09 liegt der Mittelwert bei -7.21‰ (RS1) und -7.94‰ (RS2). In Tabelle 3 sind Mittelwert, Median und Standardabweichung der Regenproben dargestellt.

Tabelle 3: Mittelwert, Median und Standardabweichung der Regenproben

Sampler	Mittelwert $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Median $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Standardabweichung (‰)
RS1	-8.2	-7.4	4.0
RS1 ohne 23.09	-7.2	-6.9	2.9
RS2	-9.3	-8.2	3.9
RS2 ohne 23.09	-7.9	-8.2	2.2

LMWL

In Abbildung 13 ist die isotopische Zusammensetzung (Deuterium & $\delta^{18}\text{O}$) der 15 Regenproben, sowie die LMWL (aus sämtlichen Daten der vorliegenden Arbeit) dargestellt.

Abbildung 13: LMWL mit Regenproben

Zeitliche Variabilität

Abbildung 14 zeigt das geltende $\delta^{18}\text{O}$ -Isotopensignal für Regen während der Messperiode vom 22.07.2021 - 30.09.2021 für beide Regensammler.

Abbildung 14: Zeitliche Variabilität der Regenproben

Temperatureffekt

In Abbildung 15 sind die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte zusammen mit der durchschnittlichen Temperatur während Niederschlägen der Regenprobe dargestellt. Fügt man der Messreihe eine Regressionsgerade hinzu, ist eine deutliche Steigung sichtbar: D.h. je höher die Temperaturen sind, desto schwerer die Isotopen. Das Bestimmtheitsmass der Regressionsgerade beträgt 0.8617. Des Weiteren ist die Messreihe statistisch signifikant auf dem 95%-Niveau (p-Wert=0.001) und weist einen Spearman-Korrelationskoeffizienten von 0.95 auf.

Abbildung 15: Temperatureffekt der Regenproben mit Regressionsgerade. Die von Schneefall beeinflusste Regenprobe ist hier ebenfalls aufgeführt.

Räumliche Variabilität

In Tabelle 4 sind die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte der beiden Regensammler gegenübergestellt. Es sind nur die Proben aufgelistet, wo der gleiche Abstand zwischen zwei Proben bestand. Beim Regensammler 2 konnten aus Zeitgründen nicht jede Woche Proben genommen werden. Die Proben vom höhergelegenen Regensammler 2 sind jeweils isotopisch leichter. Die mittlere Abweichung beträgt 0.165‰, was einer Abnahme von 0.247‰ pro 100m entspricht.

Tabelle 4: Höheneffekt Regen

Datum	$\delta^{18}\text{O}$ RS1 (‰)	$\delta^{18}\text{O}$ RS2 (‰)	Abweichung (‰)
29.07.2021	-5.78	-5.87	0.09
06.08.2021	-11.22	-11.35	0.13
17.09.2021	-7.92	-8.23	0.31
23.09.2021	-16.12	-16.25	0.13

5.2 Resultate Gletscherproben

Bei der Gletscherbegehung vom 12.08 wurden insgesamt 17 Festeisproben, 9 Schneeproben und 5 Schmelzwasserproben genommen. Der Median vom Eis und Schmelzwasser ist identisch (-15.3‰), während die Schneeproben isotopisch schwerer waren (-12.9‰). In Tabelle 5 sind Mittelwert, Median und Standardabweichung der Eis, Schnee und Schmelzwasserproben ersichtlich.

Tabelle 5: Mittelwert, Median und Standardabweichung der Gletscherproben

Komponente	Mittelwert $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Median $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Standardabweichung (‰)
Eis	-15.5	-15.3	1.13
Schnee	-12.7	-12.9	0.57
Schmelzwasser	-15.1	-15.3	0.34

LMWL

In Abbildung 16 ist die isotopische Zusammensetzung (Deuterium & $\delta^{18}\text{O}$) sämtlicher Proben aus der Gletscherbegehung, sowie die LMWL aus sämtlichen Proben der vorliegenden Arbeit dargestellt.

Abbildung 16: LMWL mit Gletscherproben

Räumliche Variabilität

Eis

Abbildung 17 zeigt die Höhe über Meer sämtlicher Eisproben auf. Ein Zusammenhang zwischen Höhenlage und $\delta^{18}\text{O}$ ist nicht sichtbar (spearman (-0.1)). Die Messreihe ist nicht statistisch signifikant (p-Wert von 0.666) und weist ein sehr niedriges Bestimmtheitsmass (0.005) auf.

Abbildung 17: Höheneffekt Eis

Schnee

In Abbildung 18 ist die Höhe über Meer sämtlicher Schneeproben dargestellt. Wie bei Eis ist kein Zusammenhang zwischen Höhenlage und $\delta^{18}\text{O}$ sichtbar (spearman:0.1). Die Messreihe ist nicht signifikant (p-Wert von 0.81) und weist ein sehr niedriges Bestimmtheitsmass auf (0.0006).

Abbildung 18: Höheneffekt Schnee

5.3 Resultate Abflussproben

Insgesamt wurden vom Tagessampller 129 Abflussproben genommen. Der $\delta^{18}\text{O}$ -Mittelwert für sämtliche Abflussproben liegt bei -14.57‰, der Median bei -14.58‰ und die Standardabweichung bei 0.31.

Verdunstungsexperiment

Tabelle 6 zeigt die Resultate des Verdunstungsexperiments an. Insgesamt wurden 3 Versuche durchgeführt. Die eine Woche im Autosampller gelagerten Proben sind alle isotopisch schwerer als die Direktprobe und weichen zwischen 0.01-0.03‰ ab. Die Abweichung ist jedoch kleiner als die Laborunsicherheit der Abflussproben (Standardabweichung: 0.08‰)

Tabelle 6: Verdunstungsexperiment mit Abflussproben

Datum	Direktprobe $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	$\delta^{18}\text{O}$ nach einer Woche (‰)
12.08.2021	-14.62	-14.59
03.09.2021	-14.75	-14.72
23.09.2021	-14.77	-14.76

LMWL

In Abbildung 19 ist die isotopische Zusammensetzung (Deuterium & Sauerstoff-18) aller Abflussproben, sowie die LMWL der Daten dieser Arbeit dargestellt.

Abbildung 19: LMWL mit Abflussproben

Zeitliche Variabilität

Abbildung 20 (nächste Seite) zeigt den Verlauf der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des Abflusses während der Messperiode vom 22.07.2021 - 30.09.2021 zusammen mit den Niederschlagsdaten an. Aufgrund Problemen mit der Stromversorgung kam es vereinzelt zu Messausfällen.

Abbildung 20: Zeitstrahl der Abflussproben mit Niederschlagsmenge

Statistischer Zusammenhang mit anderen Variablen

Ein signifikanter statistischer Zusammenhang liegt einzig zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Abflusses und der Abflussganglinie. Bezüglich $\delta^{18}\text{O}$ und elektrischer Leitfähigkeit besteht eine schwache negative, bezüglich $\delta^{18}\text{O}$ und Wasser- und Lufttemperatur eine schwache positive Korrelation (Tabelle 7).

Tabelle 7: Rangkorrelation nach Spearman: $\delta^{18}\text{O}$ mit weiteren Variablen¹

Variable	spearman	P-Wert
Abfluss	0.4	$2.08 \cdot 10^{-6}$
Elektrische Leitfähigkeit	-0.17	0.05
Lufttemperatur	0.05	0.56
Wassertemperatur	0.11	0.23

Basisabfluss

In Abbildung 21 ist der Verlauf des Basisabflusses während der Messperiode dargestellt. Die grosse Lücke zwischen dem 23.07 und 11.08 ist damit zu erklären, dass es in diesem Zeitraum keine längere Periode ohne Niederschlag gab. So wurden für die Analyse des Basisabflusses nur Werte verwendet, bei welchem der letzte Niederschlag vor mehr als 48h gefallen ist.

Abbildung 21: Verlauf Basisabfluss während Messperiode

¹ Abbildungen zum Zusammenhang zwischen $\delta^{18}\text{O}$ und den weiteren Variablen sind im Anhang beigefügt

Tagesverlauf

Vergleich Minimal und Maximalabfluss

In Abbildung 22 und Tabelle 8 werden die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des Minimal- und Maximalabfluss miteinander verglichen. Hinsichtlich Mittelwert, Median und Minimalwert gibt es nur marginale Unterschiede. Die grösste Differenz ist beim Maximalwert auszumachen (-13.55‰ beim Minimalabfluss/-13.01‰ beim Maximalabfluss).

Abbildung 22: Boxplots Minimal- und Maximalabflussproben

Tabelle 8: Vergleich Minimal und Maximalabflussproben

	Minimalabfluss $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	Maximalabfluss $\delta^{18}\text{O}$ (‰)
Mittelwert	-14.58	-14.56
Median	-14.59	-14.56
Standardabweichung	0.27	0.35
Minimum	-15.24	-15.18
Maximum	-13.55	-13.01

Tagesverlauf bei Schneeschmelze

In Abbildung 23 sind die Minimal- und Maximalabflusswerte während der Schmelzperiode nach dem Schneefall von 19.09.2021-20.09.2021 dargestellt. Die Proben des Minimalabflusses sind jeweils isotopisch schwerer als die Proben des Maximalabflusses.

Abbildung 23: Vergleich Minimal- und Maximalabfluss während eines Schneeschmelzprozesses

5.4 Zusammenfassung Isotopenproben

LMWL

In Abbildung 24 ist die isotopische Zusammensetzung ($\delta^{18}\text{O}$ und $\delta^2\text{H}$) sämtlicher Proben dieser Arbeit zusammen mit der LMWL von dieser Arbeit, der LMWL Grimsel (Halder et al. 2022), sowie der GMWL (Craig 1961) dargestellt.

Abbildung 24: Zusammenstellung sämtlicher Isotopenproben mit LMWL Oberaar, LMWL Grimsel, sowie GMWL

Variabilität

Für die Veranschaulichung der isotopischen Variabilität ($\delta^{18}\text{O}$) der gesampelten Komponenten wurde für jede Komponente ein Boxplot erstellt (Abbildung 25). Trotz der hohen isotopischen Variabilität des Regens liegt keine Überschneidung mit den Gletscherproben (Schnee, Eis & Schmelzwasser) vor.

Abbildung 25: Boxplots aller gesampelten Komponenten

5.5 Abflusseparation

5.5.1 Abflusseparation mit Eventsamplern

Event vom 30.07 – 31.07

Abbildung 26 zeigt die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte und der Niederschlag von der einzigen aufgenommenen 24h-Beprobung des Eventsamplers auf. Da es nur sehr wenig Niederschlag gab (1.8mm) und es nur zu einem minimalen Anstieg bei den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten kam (von -14.4‰ bis -14.3‰), wurde darauf verzichtet, eine Abflusseparation durchzuführen.

Abbildung 26: $\delta^{18}\text{O}$ -Werte und Niederschlag des Eventsamplers

5.5.2 Abflusseparation mit Tagessamplern

Event vom 31.07 – 02.08

In Abbildung 27 ist der Verlauf der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte, des Niederschlags, der Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie der elektrischen Leitfähigkeit beim Event vom 31.07-02.08 dargestellt. Die wichtigsten Kenngrößen sind in Tabelle 9 aufgeführt.

Abbildung 27: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 31.07 - 02.08

Tabelle 9: Kennzahlen des Events vom 31.07 - 02.08

Niederschlagsmenge (mm)	11.7
Grösste Stundensumme Niederschlag (mm)	1.8
Abflusspeak (m ³ /s)	5.7
Isotopenpeak $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	-14.1

Abflusssparation

In Abbildung 28 ist die Abflusssparation für das Event vom 31.07 - 02.08 dargestellt. Der Maximal-Anteil an Eventwasser wurde am 01.08 um 06:00 Uhr erreicht und liegt bei 10.3%. Der Fehlerbereich dieses Eventanteils reicht von +7.3 % bis -2.7 %.

Abbildung 28: Abflusssparation für das Event vom 31.07 - 02.08 mit Fehlerbereich des Regenanteils

Event vom 07.08 – 09.08

In Abbildung 29 ist der Verlauf der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte, des Niederschlags, der Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie der elektrischen Leitfähigkeit beim Event vom 07.08-09.08 dargestellt. Die wichtigsten Kenngrößen sind in Tabelle 10 aufgeführt.

Abbildung 29: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 07.08 - 09.08.

Tabelle 10: Kennzahlen des Events vom 07.08 – 09.08

Niederschlagsmenge (mm)	10.2
Grösste Stundensumme Niederschlag (mm)	3
Abflusspeak (m ³ /s)	8.0
Isotopenpeak $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	-13.4

Abflusssparation

In Abbildung 30 ist die Abflusssparation für das Event vom 07.08 - 09.08 dargestellt. Der Maximal-Anteil an Eventwasser wurde am 07.08 um 18:00 Uhr erreicht und liegt bei 18.1%. Der Fehlerbereich dieses Eventanteils reicht von 0-3.6%.

Abbildung 30: Abflusssparation für das Event vom 07.08 - 09.08 mit Fehlerbereich des Regenanteils

Event vom 15.08 – 18.08

In Abbildung 31 sind der Verlauf der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte, des Niederschlags, der Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie der elektrischen Leitfähigkeit beim Event vom 15.08-18.08 dargestellt. Die wichtigsten Kenngrößen sind in Tabelle 11 aufgeführt.

Abbildung 31: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 15.08 - 18.08

Tabelle 11: Kennzahlen des Events vom 15.08 – 18.08

Niederschlagsmenge (mm)	4.5
Grösste Stundensumme Niederschlag (mm)	2.1
Abflusspeak (m ³ /s)	4.2
Isotopenpeak $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	-13.9

Abflusssparation

In Abbildung 32 ist die Abflusssparation für das Event vom 15.08 - 18.08 dargestellt. Der Maximal-Anteil vom Eventwasser wurde am 16.08 um 06:00 Uhr erreicht und liegt bei 4.42% (Fehlerbereich von -1% bis +1%).

Abbildung 32: Abflusssparation für das Event vom 15.08 - 18.08 mit Fehlerbereich des Regenanteils

Event vom 14.09 – 18.09

In Abbildung 33 sind der Verlauf der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte, des Niederschlags, der Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie der elektrischen Leitfähigkeit beim Event vom 14.09-18.09 dargestellt. Die wichtigsten Kenngrößen sind in Tabelle 11 aufgeführt.

Abbildung 33: Verlauf $\delta^{18}\text{O}$, Niederschlag, Abflussganglinie, Luft- und Wassertemperatur, sowie elektrische Leitfähigkeit vom 14.09 - 18.09

Tabelle 12: Kennzahlen des Events vom 14.09 - 18.09

Niederschlagsmenge (mm)	9.9
Grösste Stundensumme Niederschlag (mm)	2.1
Abflusspeak (m ³ /s)	9.9
Isotopenpeak $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	-13.0

Abflusseparation

In Abbildung 34 ist die Abflusseparation für das Event vom 14.09 - 18.09 dargestellt. Der Maximal-Anteil vom Eventwasser wurde am 15.09 um 18:00 Uhr erreicht und liegt bei 42.37% (Fehlerbereich 0 bis +15.6%).

Abbildung 34: Abflusseparation für das Event vom 14.09 - 18.09 mit Fehlerbereich des Regenanteils.

Vergleich

In Tabelle 13 werden die Daten der 4 Events gegenübergestellt. Die grösste Niederschlagsmenge hat es vom 31.07-02.08 gegeben (11.7mm), der intensivste Niederschlag vom 07.08-09.08 (3mm/h). Der maximale Abflusspeak (9.8 m³/s), sowie auch der grösste maximale Regenanteil (42.4 %) datieren vom Event von Mitte September.

Tabelle 13: Zusammenstellung Regen-Events

	31.07–02.08	07.08-09.08	15.08-18.08	14.09-18.09
Niederschlagsmenge (mm)	11.7	10.2	4.5	9.9
Grösste Zehnminutenmenge (mm)	0.6	0.9	0.9	0.6
Grösste Stundenmenge (mm)	1.8	3	2.1	2.1
Höchster Eventanteil (%)	10.3	18.1	4.4	42.4
Abflusspeak (m ³ /s)	5.7	8.0	4.1	9.8
Zeitdifferenz zwischen Isotopenpeak und Abflusspeak (h)	4	1	3	3
Regensignal $\delta^{18}\text{O}$ (‰)	-11.2	-7.4	-2.1	-10.9

6. Diskussion

6.1 Resultate Regenproben

LMWL

Da sich fast alle Regenproben beider Regensammler in unmittelbarer Nähe zur LMWL befinden ist ein systematischer Verdunstungsfehler der Regenproben auszuschliessen. Einzig die Probe RS1-03.09.2021 ($\delta^2\text{H}$: -84.9‰/ $\delta^{18}\text{O}$: -10.9‰) weicht etwas von der LMWL ab. Diese Probe könnte etwas durch Fraktionierungsprozesse verfälscht sein: So wurden in der Woche vom 28.08-03.09 nachts regelmässig Temperaturen in der Nähe von 0°C gemessen. Dementsprechend könnte es sein, dass das gesammelte Regenwasser kurzzeitig eingefroren ist und tagsüber wieder auftaute.

Bei der isotopisch deutlich leichtesten Isotopenprobe ($\delta^2\text{H}$: -117.5‰/ $\delta^{18}\text{O}$: -16.1‰) handelte es sich (nach Webcambildauswertung und Datenauswertung der Neuschneehöhe der nächstgelegenen SLF-Messstation Jostbach) nachweislich um eine von Schneefall beeinflusste Regenprobe, weshalb diese bei der Analyse der Regendaten nicht weiter berücksichtigt wurde.

Zeitliche Variabilität

Trotz der relativ kurzen Messperiode von 70 Tagen konnte eine sehr hohe zeitliche Variabilität des Isotopensignals für Regen festgestellt werden. So reichten die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte vom Regensammler 1 während der Messperiode von -11.2‰ bis -2.07‰. Dabei wurden teilweise zwischen zwei zeitlich aneinander folgenden Proben Unterschiede von über 4‰ festgestellt.

Diese grosse Variabilität zeigt auf, dass man ein möglichst repräsentatives Isotopensignal für Regen nur mittels einem zeitlich hoch aufgelösten Sampling erhält. Dies zeigt sich unter anderem auch beim Vergleich der beiden Regensammler. So wurden grosse Abweichungen bezüglich der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte der beiden Regensammler festgestellt, falls die Regenproben beider Sammler nicht im selben Messintervall genommen werden konnten, während die Abweichung beim gleichen Messintervall sehr gering war. Der Regensammler 2 konnte aus zeitlichen Gründen im Gegensatz zum Regensammler 1 nicht wöchentlich beprobt werden.

Es konnte in dieser Arbeit nachgewiesen werden konnte, dass die hohe zeitliche Variabilität des Isotopensignals für Regen insbesondere auf den Temperatureffekt, d.h. den Zusammenhang zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Niederschlags und der Lufttemperatur zurückzuführen ist: Wie im Kapitel 5.1 beschrieben und graphisch dargestellt (Abbildung 15), besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Regens und der Lufttemperatur.

Bei isotopisch schweren Proben wurden hohe Lufttemperaturen (durchschnittlich 9 °C bei der schwersten Isotopenprobe für Regen) gemessen, während es bei leichteren Proben deutlich kühler war (5.2 °C bei der leichtesten Probe). Die Resultate decken sich mit den Erkenntnissen von Siegenthaler und Oeschger (1980), die im Grimselgebiet ebenfalls eine Anreicherung an schweren Isotopen bei höheren Lufttemperaturen festgestellt haben.

Die mit -2.1‰ ($\delta^{18}\text{O}$) deutlich schwerste Regenprobe der vorliegenden Arbeit (Messperiode 13.08-20.08) übersteigt der Maximalwert von Studien aus vergleichbaren Einzugsgebieten deutlich. So betrug der Maximalwert der $\delta^{18}\text{O}$ -Werten von Buri (2020) beim Steinwasser -4.0‰ oder von Schmieder et al. (2018b) im Ötztal -5.3‰. Dies ist damit zu erklären, dass es in der Woche vom 13.08.2021-20.08.2021 extrem heiss war. So wurden in dieser Woche in der Messstation Grimsel Hospiz von MeteoSchweiz Temperaturen von über 19°C gemessen, was über 6°C wärmer ist als der durchschnittliche Monatsmaximalwert der Jahre 1981-2010 von 12.7 °C (MeteoSchweiz 2022). Auch bei der Messstation Oberaar wurden in diesen Tagen Temperaturen von über 15°C gemessen.

Durch diese schwere Isotopenprobe wird auch der Mittelwert/Median nach oben gedrückt, womit auch erklärt werden kann, dass der $\delta^{18}\text{O}$ -Median mit -6.9‰ isotopisch schwerer ist als bei Schmieder et al. (2018b) (-8.8‰), der in einem vergleichbaren Einzugsgebiet und in einer ähnlichen Zeitperiode (Mitte Juli bis Ende September Regenproben genommen hat).

Aufgrund der Abgelegenheit des Einzugsgebiets war eine höhere zeitliche Auflösung des Isotopensignals für Regen, d.h. eine mehrmalige Probenahme pro Woche (um jedes einzelne Regenereignis separat zu erfassen) nicht möglich. Weiter war es nicht möglich, mehrere Proben pro einzelnes Regenereignis zu sammeln. Hierfür hätte man während einem Regenereignis vor Ort sein müssen, was man aus Sicherheitsgründen unterlassen hat.

Eine längere Messperiode als 70 Tage wäre nur beschränkt möglich gewesen, da der Zufahrtsweg zum Oberaarsee via Grimselpass und der Zufahrtstrasse Oberaar nur in den Sommermonaten von Ende Juni/Anfang Juli bis Ende September offen ist.

Ausserdem würde man im Herbst, Winter und Frühjahr kein unverfälschtes Regensignal erhalten, da der Niederschlag in diesen Jahreszeiten mehrheitlich in Form von Schnee fällt, sowie die Temperaturen oftmals unter 0 °C liegen, weshalb es zu Fraktionierungsprozessen, bzw. zu einer Verfälschung des Regensignals kommen würde.

Räumliche Variabilität

Trotz des relativ geringen Höhenunterschieds der beiden Regensammler von 70 m konnte aufgezeigt werden, dass Regen bei zunehmender Höhenlage isotopisch leichter wird. Sofern im gleichen zeitlichen Intervall die Proben genommen wurden, war die Regenprobe beim tiefer gelegenen Regensammler jeweils isotopisch schwerer als der 70 Höhenmeter höher gelegene Sammler. Aufgrund der zu kleinen Datengrundlage von 4 Proben, die im gleichen zeitlichen Intervall beprobt wurden, wurde darauf verzichtet, einen regionalen Höheneffekt zu bestimmen. Für eine repräsentative Bestimmung des Höheneffekts eines Einzugsgebiets bedarf es nämlich eine Datengrundlage von mehreren Jahren (Leibundgut et al. 2009).

Eine dichteres Messnetz an Regensammlern, wie beispielsweise das Aufstellen von Regensammlern an unterschiedlichen Expositionen und in höheren Lagen (damit man einen grösseren Höhenunterschied zwischen den Regensammlern im Einzugsgebiet untersuchen kann) ist im Einzugsgebiet aufgrund der Steilheit und der erschwerten Zugänglichkeit des Geländes nicht möglich.

Dass trotz des geringen Höhenunterschieds von 70 m jeweils die Proben des tiefer gelegenen Regensammlers isotopisch schwerer waren (Abweichung der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte von 0.1‰-0.3‰) ist neben der geringen Abweichung der Regenproben von der LMWL ein weiteres Indiz dafür, dass es beim Regensampling zu keinen systematischen Verdunstungsfehlern gekommen ist und sich beide Regensammlertypen (Milchkanne und Kippwaagen-Regenmesser) als funktionsfähig herausgestellt haben.

6.2 Resultate Gletscherproben

LMWL

Da sich sämtliche Proben in unmittelbare Nähe der LMWL befinden kann ein systematischer Verdunstungsfehler bei der Gletscherprobenahme ausgeschlossen werden. Dass sich die Schneeproben allesamt leicht unterhalb der LMWL befinden, kann damit erklärt werden, dass Schnee in der Ablationsperiode durch Abschmelzen und Sublimation ausgeprägten Fraktionierungsprozessen ausgesetzt ist. Auch bei Penna et al. (2014) befinden sich der Grossteil der Schneeschmelzproben leicht unterhalb der LMWL. Weiter konnte Zhou et al. (2008) aufzeigen, dass Schneeprobe-Messreihen aus Ablationsperioden deutlich flachere Regressionsgeraden ($\delta^{18}\text{O} - \delta^2\text{H}$) als Schneeproben aus der Akkumulationsperiode aufweisen.

Eis- & Schmelzwasserproben

Die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte der Eisproben reichen von -18.1‰ bis -12.4‰ und weisen einen Median von -15.3‰ auf. Die Werte liegen im Bereich einer Studie von Schmieder et al (2018a) aus einem Einzugsgebiet aus den Ötztaler Alpen, welches dem Oberaargletscher betreffend Vergletscherungsgrad, Einzugsgebietsgrösse und mittlerer Höhe sehr ähnelt (-17.0‰ und -12.2‰, Median: -14.7 ‰). Einzig die leichteste und schwerste Eisprobe dieser Arbeit liegt ausserhalb dieses Wertebereichs

Der Median der Schmelzwasserproben liegt ebenfalls bei -15.3‰. Dass der Median der Schmelzwasser- und Festeisproben identisch ist, ist damit zu erklären, dass der Gletscher an den Probestandorten mehrheitlich ausgeapert war und entsprechend der Abfluss auf dem Gletscher fast ausschliesslich aus Gletscherschmelze bestand, bzw. kaum Schneeschmelzwasser enthalten war. Da Schneeschmelze isotopisch leichter ist als Gletschereis (Stichler und Schotterer 2000) sind Schmelzwasserproben, die z.T. aus Schneeschmelze bestehen, isotopisch leichter als Festeisproben (Geilen 2018).

Räumliche Variabilität Eis

Hinsichtlich der räumlichen Variabilität konnte beim Eis beim 17 Proben umfassenden Höhen transekt kein Zusammenhang zwischen den Isotopensignalen für Eis und der Höhenlage festgestellt werden. Dies deckt sich mit der Studie von Schmieder et al. (2018a). Auch bei Ohlanders et al. (2013) konnte keine systematische räumliche Variabilität beim Gletschereis festgestellt werden.

Die zeitliche Variabilität beim Fest- und Flüssigeis konnte aus Ressourcengründen im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden. Gemäss La Frenierre und Mark (2014), Penna et al. (2014) oder Schmieder et al. (2018) ist die Variabilität der Eisschmelze sehr hoch. Verwendet man also Gletschereis als End-Member für die Abflusseparation ist ein möglichst umfassendes und zeitlich hoch aufgelöstes Sampling notwendig, um möglichst repräsentative Abflussanteile zu erhalten. Gemäss Schmieder et al. (2018a) wird der Abflussanteil bis zu 17% unterschätzt, wenn man für die ganze Messperiode einen Festwert für Gletschereis verwendet.

Hinsichtlich weiterführender Arbeiten wäre es also interessant, die zeitliche Variabilität von Festeis und des Schmelzwassers im Einzugsgebiet zu untersuchen zu untersuchen, indem beide Komponenten in regelmässigen Abständen beprobt werden.

Da im Rahmen dieser Arbeit eine Zweikomponenten-Abflusseparation durchgeführt wurde, bei der der Regen bei Niederschlagsereignissen vom restlichen Abfluss getrennt wurde, wurde

für die Separation nur das Isotopensignal für den Abfluss und Regen benötigt. Das Isotopensignal für Eis wurde also nicht für die Abflusssparation angewandt, deren Bestimmung war aber insofern wertvoll, um Aussagen über die Abflusszusammensetzung des Oberaarbachs machen zu können.

Schneeproben

Da bereits zu Beginn der Messperiode das Einzugsgebiet mehrheitlich ausgeapert war, und einzig auf dem Gletscher noch Schnee lag, konnte der Schnee in der vorliegenden Arbeit nur im Rahmen der Gletscherbegehung gesammelt werden. Die im Rahmen der Gletscherbegehung vom 12.08 genommenen Schneeproben reichten von -13.6‰ bis -11.9‰ ($\delta^{18}\text{O}$) und liegen damit im oberen Wertebereich der Ablationsschneeproben aus der Engstligenalp von Dietermann und Weiler (2013) von -19‰ bis -12‰. Da der Schnee in den Sommermonaten starken Fraktionierungsprozessen unterliegt, insbesondere durch Schmelzprozesse, die zu Sublimation und Versickerung des Schmelzwassers im verbleibenden Schnee führen (Gat 1996), wird der Schnee im Laufe des Sommers isotopisch immer schwerer (Stichler & Schotterer 2000; Penna et al. 2014). Dementsprechend kann erklärt werden, weshalb der bei der vorliegenden Arbeit beprobte Schnee, der schon seit Monaten im Einzugsgebiet lag, isotopisch so schwer war.

Räumliche Variabilität Schnee

Wie beim Eis konnte kein Zusammenhang zwischen Höhenlage und Isotopenwert der Schneeproben festgestellt werden. Bei Dietermann & Weiler (2013) konnten in der Ablationsperiode ebenfalls kein signifikanter Höhenzusammenhang festgestellt werden, was einerseits mit der Verfrachtung durch Wind oder Lawinen, andererseits mit der Exposition erklärbar ist: So sind südexponierte Hänge viel stärker Fraktionierungsprozessen ausgesetzt als Nordhänge (Dietermann & Weiler 2013).

Aufgrund der einmaligen Beprobung des Schnees im Einzugsgebiet konnte die zeitliche Variabilität des Isotopensignals für Schnee im Einzugsgebiet des Oberaargletschers nicht beurteilt werden. Da das Einzugsgebiet des Oberaargletschers nur in den Sommermonaten zugänglich ist, ist ein umfassendes Schnee-Sampling mit einer Probenahme über das ganze Jahr hinweg nicht möglich.

6.3 Resultate Abflussproben

Verdunstungsexperiment

Mittels dem Verdunstungsexperiment beim Autosampler konnte aufgezeigt werden, dass Verdunstungsverluste durch die im Rahmen dieser Arbeit ergriffenen Massnahmen (Eingraben der Autosampler und Plastikabdeckung) auf ein Minimum reduziert werden konnten. Die eine Woche in den Autosampler gelagerten Proben waren zwar jeweils isotopisch etwas schwerer als die Direktproben, was grundsätzlich mit Verdunstungseffekte erklärbar sein könnte, da bei der Verdunstung die leichten Isotope eher in die Dampfphase übergehen (Etcheverry & Venne-mann, 2009). Die Abweichung zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten der gelagerten Probe und der Direktprobe war aber minimal (0.01‰-0.03‰) und lag innerhalb der Laborunsicherheit der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte der Abflussproben von 0.08 ‰.

LMWL

Es befinden sich sämtliche Abflussproben in unmittelbarer Nähe zur LMWL, womit ein systematischer Verdunstungsfehler bei der Beprobung ausgeschlossen werden kann. Die vier schwersten Isotopenproben, die sich etwas von den restlichen Proben abgrenzen, sind allesamt nachweislich auf Niederschlagsereignisse zurückzuführen.

Die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte der Abflussproben liegen im Wertebereich von -15.2‰ bis -13‰ (Median -14.6‰) und liegen damit in einem ähnlichen Wertebereich wie andere Studien aus vergletscherten Einzugsgebieten: Im Ötztal lag der Wertebereich von Gletscherabflüssen bei Schmieder et al. (2018b) zwischen -15‰ bis -13‰ (Median -15‰). Die Gletscherabflüsse in Nordschweden bei Dahlke et al. (2014) lagen zwischen -15.9‰ bis -10.9‰ (Median -13.7‰).

Da der Median der Abflussproben sehr nahe an den Isotopenwerten vom Gletschereis liegt (Median 15.3‰) ist davon auszugehen, dass der Abfluss des Oberaarbachs hauptsächlich aus Eisschmelze besteht.

Zeitliche Variabilität

Vergleich mit Niederschlagsdaten

Wie in Abbildung 20 sichtbar wird, sind die Niederschlagsereignisse im zeitlichen Verlauf der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte gut sichtbar. So führen die Niederschlagsereignisse zu einem deutlichen Anstieg des Isotopensignals des Abflusses, was damit erklärt werden kann, dass die isotopische

Zusammensetzung von Regen deutlich schwerer ist als die des Abflusses während niederschlagsfreien Perioden. Dementsprechend wird die isotopische Zusammensetzung des Abflusses bei Eintrag von Regenwasser in den Abfluss schwerer.

Der Niederschlag vom 19.09 - 21.09 führt zu keinem Anstieg des Isotopensignals des Abflusses, bzw. gar zu einer leichter werdenden isotopischen Zusammensetzung des Abflusses. Dies ist damit zu erklären, dass dieser Niederschlag in Form von Schnee gefallen ist. Da Neuschnee isotopisch sehr leicht ist (in der Engstligenalp wurden bei Dietermann & Weiler (2013) beim Neuschnee $\delta^{18}\text{O}$ -Werte von -20‰ bis -16‰ gemessen) führt der Eintrag von Neuschnee zu isotopisch leichteren Zusammensetzung des Abflusses.

Statistischer Zusammenhang mit anderen Variablen

Auf die Zusammenhänge der $\delta^{18}\text{O}$ -Abflusswerte mit den weiteren im Einzugsgebiet erhobenen Variablen wird im Kapitel der Abflusseparation näher eingegangen.

Basisabfluss

Beim Basisabfluss wurde bezüglich der isotopischen Zusammensetzung ($\delta^{18}\text{O}$) ein deutlicher Anstieg zwischen den Proben vom 23.07 (-15.2‰) und 11.08 (-14.6‰) festgestellt. Dieser Anstieg dürfte insbesondere auf die Schneeschmelze zurückzuführen sein. So war der Gletscher Mitte Juli noch bis zur Gletscherzunge auf rund 2330 m.ü.M. schneebedeckt, während der Gletscher am 12.08 bis auf rund 2700 m.ü.M. vollständig ausgeapert war. In dieser Zeitperiode dürfte der Übergang von der schneesmelzdominierten Abflussbildung zur gletschersmelzdominierten Abflussbildung stattgefunden haben. Dieser sprunghafte Anstieg der Isotopensignale beim Abfluss lässt sich auch bei Schmieder et al. (2018b) von Juni auf Juli und von Juli auf August beobachten und lässt sich gemäss Schmieder et al. (2018b) mit dem isotopisch leichteren Schnee erklären.

Bis Mitte September ist dann das niederschlagsbereinigte Isotopensignal des Abflusses relativ konstant ($\delta^{18}\text{O}$ Werte von -14.7‰ bis -14.5‰) und bewegt sich innerhalb des Medians aller Abflussproben (-14.6‰). Die leichten Schwankungen dürften auf die Variabilität des Isotopensignals für Eisschmelze zurückzuführen sein.

Danach fällt das Isotopensignal am 24.09 deutlich ab auf -14.9‰, was mit dem Schneefallergebnis vom 19.09-20.09 zu erklären sein dürfte. So lag am 24.09 insbesondere in den Nordhängen noch etwas Schnee. Bis zum Ende der Messperiode am 30.09 war wieder ein Anstieg des Isotopensignals für den Abfluss zu beobachten, was damit zu erklären ist, dass das Einzugsgebiet wieder grösstenteils ausgeapert war und dementsprechend die Schneeschmelzprozesse, die

aufgrund des isotopisch leichten Neuschnees die isotopische Zusammensetzung des Abflusses leichter macht, kontinuierlich abgenommen haben.

Tagesverlauf

Vergleich Minimal- und Maximalabfluss

Zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten der Abflussproben die morgens um 06:00 Uhr (bei Minimalabfluss) und denjenigen die abends um 18:00 Uhr (bei Maximalabfluss) genommen worden, zeigten sich kaum Unterschiede bezüglich der isotopischen Zusammensetzung: So lag bei beiden der Mittelwert und Median bei -14.6‰ und die mittlere Differenz am Tag bei 0.02‰. Bei einer Studie aus den ostitalienischen Alpen von Engel et al. (2016) wurde ebenfalls eine geringe Variabilität im Tagesverlauf des $\delta^{18}\text{O}$ -Werts im Abfluss beobachtet, sofern es im Einzugsgebiet nicht geregnet hat.

Dass sich der Isotopenwert vom Minimalabfluss, der hauptsächlich aus Grundwasser besteht, kaum vom Isotopenwert des Maximalabflusses, der durch die Gletscherschmelze herbeigeführt wird, unterscheidet, dürfte damit zu erklären sein, dass sich die Abflusskomponenten bei Minimal- und Maximalabfluss kaum unterscheiden, bzw. das Grundwasser im Einzugsgebiet ebenfalls hauptsächlich durch die Eisschmelze gespeist wird.

Tagesverlauf bei Schneeschmelze

An den Folgetagen vom einzigen, das ganze Einzugsgebiet betreffende Schneefallereignis während der Messperiode (19.09 - 20.09), war bis zur Ausaperung am 25.09 im Tagesverlauf jeweils die Probe um 18:00 Uhr isotopisch leichter als die Minimalabflussprobe. Dies dürfte auf die Schneeschmelzprozesse während dem Tag zurückzuführen sein: Gemäss Webcambild-Auswertung vom Berghaus Oberaar und den Temperaturdaten von Binkert (2022) handelte es sich bei den Folgetagen um sehr sonnige und warme Tage (das Temperaturmaximum war jeweils über 10 °C vom 21.09 - 25.09), während es in der Nacht jeweils bis 4 °C abkühlte. Dementsprechend waren die Schneeschmelzprozesse tagsüber intensiver als in der Nacht, was somit die leichteren Isotopensignale während der Nacht erklärt: Da Neuschnee isotopisch leichter ist als Gletschereis, sind nämlich Schneeschmelzwasser enthaltende Abflussproben isotopisch leichter als reine Gletscherschmelzproben. So zeigte sich auch bei Schmieder et al (2018b), dass die Abflussproben bei zunehmendem Schneeschmelzanteil isotopisch leichter werden.

6.4 Zusammenfassung Isotopenroben

LMWL

Das sehr hohe Bestimmtheitsmass der basierend auf sämtlichen Isotopendaten ($\delta^{18}\text{O}$ & $\delta^2\text{H}$) dieser Arbeit erstellten LMWL von 0.99 zeigt auf, dass es im Rahmen der Isotopenprobenahme dieser Arbeit weder beim Regen-, Gletscher- als auch beim Abflusssampling zu systematischen Verdunstungsfehlern gekommen ist. So bedeutet ein Bestimmtheitsmass von 0.99, dass 99% der Variabilität der gesamten Datenmenge mittels der LMWL erklärt werden können. Grössere Abweichungen einzelner Isotopenproben von der LMWL sind keine vorhanden.

Die erstellte LMWL ($7.87 * \delta^{18}\text{O} + 9.92$) ist dabei fast identisch mit der GMWL ($8 * \delta^{18}\text{O} + 10$). Die LMWL Grimsel ($8.3 * \delta^{18}\text{O} + 15.8$) weicht etwas stärker von der LMWL Oberaar ab. Der Vergleich zur LMWL Grimsel und GMWL ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da diese aus ganzjährig gesammelten Isotopendaten bestehen, während die LMWL Oberaar basierend auf einer 70-tägigen Messperiode in den Sommermonaten, wo infolge des Temperatureffekts jeweils die schwersten Isotopenkonzentrationen gemessen werden, erstellt wurde.

Variabilität der Abflusskomponenten

Trotz der sehr hohen Variabilität der Regenproben ($\delta^{18}\text{O}$ von -11.2‰ bis -2.1‰) schneidet sich der Wertebereich nicht mit demjenigen aus dem Gletschersampling (Eis, Schnee, Schmelzwasser), der zwischen -18.1‰ und -11.9‰ liegt. Dementsprechend ideal waren die Voraussetzungen für eine Zweikomponenten-Abflussseparation, bzw. die Trennung des Regenwassers von restlichen Abfluss.

6.5 Abflusseparation

6.5.1 Abflusseparation mittels Eventsampler

Mittels dem „Eventsampler“, der bei einsetzendem Niederschlag während 24h jede Stunde eine Abflussprobe nimmt, sollte die Dynamik bezüglich des Isotopensignals des Abflusses innerhalb eines Events sichtbar werden, bzw. die verschiedenen Events besser miteinander vergleichbar sein. Mit einer täglichen Abflussprobenahme wie bei Dahlke et al. (2014), die in Nordschweden ebenfalls die Regenanteile in stark vergletscherten Einzugsgebieten mittels einer Zweikomponenten-Abflusseparation untersucht hat, handelt es sich jeweils nur um eine Momentaufnahme einer Probe innerhalb eines Events. Dementsprechend sind die in einer Abflusseparation ermittelten Regenanteile verschiedener Events nur bedingt miteinander vergleichbar.

Wie bereits im Methodikteil erwähnt konnte aufgrund technischer Probleme des Autosamplers während der gesamten Messperiode nur ein Mal 24 Proben in 24h gesammelt werden (30.07 14:40 Uhr - 31.07 13:40 Uhr). Wie sich später in der Auswertung zeigte, handelte es sich hierbei nicht nur um ein sehr kleines Niederschlagsereignis mit 1.8 mm in 24h. Weiter war bezüglich des Abfluss-Isotopensignals nur ein marginaler Anstieg von 0.04‰ ($\delta^{18}\text{O}$) ab dem Zeitpunkt, wo Regen eingesetzt hat, sichtbar. Dementsprechend wurde darauf verzichtet, eine Abflusseparation mittels diesem Sampler durchzuführen.

Die Idee bezüglich der Einstellung, dass der Autosampler an den Pegelsensor gekoppelt ist und dann mit dem Sampling beginnt, sobald der Pegel einmalig überschritten ist, wurde anfangs August verworfen. So liegt die Differenz zwischen Pegelminimum und Pegelmaximum an Tagen ohne Niederschlag über 10 cm: Tagsüber steigt der Pegel infolge der Schmelzprozesse kontinuierlich an, während er in der Nacht deutlich abnimmt. Weiter variiert die Differenz von Minimum von Tag zu Tag, da die Intensität der Schmelzprozesse von der Sonneneinstrahlung und Lufttemperatur abhängig ist. Da der Pegel-Schwellenwert nur vor Ort in den Datenlogger eingelesen werden konnte und das Sampling sofort nach dem Überschreiten des Wertes begann, war es demnach kaum möglich, Niederschlagsereignisse mittels diesem Sampler zu erfassen, sofern am Abend oder am Folgetag des Probetags kein Niederschlag angekündigt war. So musste der Wert höher als das zu erwartende Pegelmaximum eines Tages ohne Niederschlag eingestellt werden, damit keine niederschlagsfreie Zeitperiode gesammelt wurde. Somit hätten mittels dieser Einstellung nur Niederschlagsereignisse bei Maximalabfluss aufgezeichnet werden können.

Beim aufgezeichneten Ereignis vom 30.07 - 31.7 wurde das Sampling nicht durch Niederschlag ausgelöst. So wurde der erste Niederschlag erst 5h nach der ersten Probe registriert. Es ist davon auszugehen, dass der eingestellte Schwellenwert durch erhöhten Wellengang (z.B. aufgrund von einem in den Bach fallenden grösseren Stein oder Eiskörper) ausgelöst wurde.

Ab anfangs August wurde der Eventsampler vom Pegelsensor entkoppelt und die gewünschte Sampling-Periode gemäss Regenradar-Prognosen für den Oberaargletscher von Meteo-Schweiz (<https://meteo.search.ch/prognosis>) manuell beim Autosampler eingestellt. Leider konnten hier infolge diverser technischer Probleme des Autosamplers überhaupt keine Events mehr aufgezeichnet werden.

Da man bei Radarprognosen ebenfalls keine hundertprozentige Garantie hat, dass am programmierten Datum tatsächlich Niederschlag fällt, wäre es bei weiterführenden Arbeiten sinnvoll, wenn man den Autosampler mit der Niederschlagsmessung koppelt. Somit kann sichergestellt werden, dass der Autosampler auch wirklich Regenereignisse sampelt.

6.5.2 Abflusseparation mittels Tagessamplers

Abflussverhalten während den Regenevents

Bei sämtlichen für die Abflusseparation ausgewählten Events handelte es sich um Niederschläge, die eine deutliche Anreicherung an schweren Isotopen im Abfluss zur Folge hatten (vgl. Abbildung 20). Vor der Auswertung der Abflusseparation wurden der Verlauf der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte im Abfluss während der Events mit weiteren im Feld erhobenen Variablen verglichen:

Zusammenhang $\delta^{18}\text{O}$ -Abflussvolumen

Während sich die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte des Minimal- und Maximalabflusses an Tagen ohne Niederschlag kaum unterscheiden und folglich an diesen Tagen kein Zusammenhang zwischen dem Abflussvolumen und den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten besteht (vgl. Abbildung 22), besteht bei den ausgewählten Niederschlagsereignissen ein deutlicher Zusammenhang zwischen diesen Variablen: So war bis auf den Event von Mitte August bei allen Events eine deutliche Zunahme beider Variablen nach dem Einsetzen des Niederschlags sichtbar.

Beim Event von Mitte August liegt der Abflusspeak mit $4.1 \text{ m}^3/\text{s}$ sogar tiefer als der Abflusspeak am Tag vor dem Event (15.08), an welchem es nicht geregnet hat ($4.2 \text{ m}^3/\text{s}$). Dies ist damit zu erklären, dass die Niederschlagsmenge mit 4.5 mm relativ gering war (bei allen anderen Events hat es mindestens 9.9 mm geregnet). Ausserdem dürften die Schmelzprozesse während des Events (16.08) deutlich weniger intensiv am Vortag gewesen sein. So wurden am 15.08 um 18:00 Uhr $14 \text{ }^\circ\text{C}$ gemessen, während 24h später weniger als $8 \text{ }^\circ\text{C}$ gemessen wurden.

Die ansonsten hohe Korrelation zwischen dem Abfluss-Isotopensignal und dem Abflussvolumen bei Niederschlägen ist damit zu erklären, dass das Isotopensignal für Regen deutlich schwerer ist als dasjenige der Eis- und Schneeschmelze, welches den Gletscherabfluss dominiert. Dementsprechend wird der Isotopenwert des Abflusses schwerer, wenn im Einzugsgebiet Regen fällt und schliesslich im Gletscherbach abfließt. Folglich führt ein Regenereignis in einem Gletscherabfluss sowohl zu einem Anstieg des Abflussvolumens als auch zu einer Anreicherung an schweren Isotopen im Abfluss. Dass beim Vergleich sämtlicher $\delta^{18}\text{O}$ -Werten mit dem Abflussvolumen trotz den nicht vorhandenen Zusammenhang während niederschlagsfreien Perioden insgesamt eine signifikante positive Korrelation festgestellt werden konnte, liegt also insbesondere an den Niederschlagsereignissen.

Dass beim Event Mitte August trotz der geringen Niederschlagsmenge von 4.5 mm, die in der Abflussganglinie kaum nachweisbar ist, mit -13.9‰ ($\delta^{18}\text{O}$) einer der schwersten Isotopenwerte im Abfluss gemessen wurde, ist auf die zu diesem Zeitpunkt sehr schweren isotopischen Zusammensetzung von Regen zurückzuführen. So wurde während dieser Zeitperiode das deutlich schwerste $\delta^{18}\text{O}$ -Isotopensignal für Regen gemessen (-2.1‰). Aufgrund der grossen Differenz zum Abfluss (Median -14.6‰) resultierte hier trotz der relativ geringen Regenmenge eine deutliche Zunahme des Isotopenwerts im Abfluss.

Bei allen Events fällt auf, dass es bei den Isotopenwerten mindestens 24h länger als bei der Abflussganglinie dauert, bis sie wieder auf dem Niveau von vor dem Ereignis sind. Dies deutet darauf hin, dass ein Teil des Niederschlags kurzfristig durch Spalten, Hohlräume oder Kanäle im glazialen System zurückgehalten wurde und erst verzögert zum Abfluss kam (vgl. Jansson et al. 2003). Da sich die zeitliche Verteilung der Niederschläge während der vier Events stark unterscheidet, kann keine Aussage darüber gemacht werden, ob die Verzögerung im Laufe des Sommers zu- oder abgenommen hat. So hat es beispielsweise beim Event von Mitte September 24h nach dem Abflusspeak nochmals 3mm Niederschlag gegeben, während beim Ereignis von 07.08 - 09.08 der Grossteil des Niederschlags innert 5h gefallen ist und es nach dem Abflusspeak am Folgetag nicht mehr geregnet hat.

Zusammenhang $\delta^{18}\text{O}$ - elektrische Leitfähigkeit

Zwischen der $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Abflusses und der elektrischen Leitfähigkeit ist bei den Niederschlagsereignissen ein negativer Zusammenhang feststellbar. So steigen die Werte der elektrischen Leitfähigkeit bei abnehmendem Regenanteil im Abfluss und isotopisch leichter werdenden Abflusswerten zunehmend an. Dies ist damit zu erklären, dass die elektrische Leitfähigkeit von Regen deutlich geringer ist als die von Schmelzwasser, da die Verweilzeit im Gestein bei abflusswirksamen Niederschlag viel kürzer ist und sich dementsprechend weniger Ionen lösen können (Schmieder et al. 2018a).

Die absoluten Leitfähigkeitswerte der verschiedenen Events lassen sich nicht miteinander vergleichen, da der Leitfähigkeitssensor während einem Grossteil der Messperiode infolge ausgeprägten Sedimentablagerungen teilweise eingegraben wurde (vgl. Binkert 2022) und die Leitfähigkeitswerte in dieser Periode kaum über 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ gestiegen sind.

Dass beim Vergleich sämtlicher $\delta^{18}\text{O}$ -Werte mit den Leitfähigkeitsproben nur eine schwache und nicht signifikante negative Korrelation festgestellt werden konnte, ist auf die Messprobleme der Leitfähigkeitsdaten zurückzuführen.

Zusammenhang $\delta^{18}\text{O}$ - Wasser- und Lufttemperatur

Hinsichtlich der Wasser- und Lufttemperatur konnte bei den Niederschlagsereignissen kein Zusammenhang mit den Isotopenwerten im Abfluss festgestellt werden.

So ist bei der Lufttemperatur jeweils unabhängig von Regenereignissen ein deutlicher Temperaturanstieg tagsüber und Temperaturabfall in der Nacht ersichtlich.

Die Wassertemperatur zeigte bei den Events kaum Schwankungen und betrug relativ konstant 1°C . Da Regen generell wärmer ist als Schmelzwasser, wäre bei einem grösseren Regen-Event grundsätzlich ein Anstieg der Wassertemperaturen im Abfluss zu erwarten. Da sich jedoch die Messstation dieser Arbeit unmittelbar unterhalb der Gletscherzunge befand, musste der Großteil des Regen zuerst den Eiskörper durchfließen bevor er im Gletscherbach zum Abfluss kommt. Demnach ist davon auszugehen, dass der Regen durch das Durchfließen des Eiskörpers und das Vermischen mit dem kühleren und dem mengenmässig grösseren Schmelzwasserabfluss bis zum Abfluss aus der Gletscherzunge so stark abgekühlt wurde, dass die Temperaturdifferenz zwischen dem Regen- und Schmelzwasserabfluss auf ein Minimum gesunken und im Gletscherbach nicht mehr nachweisbar ist.

Abflusseparation

Mit Ausnahme des sehr kleinen Events von Mitte-August handelt es sich bezüglich Niederschlagsmenge und -intensität um relativ ähnliche Ereignisse. Obwohl beim Event von Mitte September weder die höchste Niederschlagsmenge noch die höchste Intensität (Zehnminuten- und Stundenmenge) gemessen wurde, lag der Event-Anteil mit einem Maximalwert von 42.4% deutlich höher als bei den anderen Events (10.3% vom 31.07 – 02.08; 18.1% vom 07.08 – 09.08). Da die Isotopenwerte im Halbtagesrhythmus gesampelt wurden, handelt es sich bei den Isotopenpeaks nur um eine einzelne Momentaufnahme während eines Ereignisses. So wurde bei keinem der Ereignisse der Isotopenpeak exakt zum Zeitpunkt des Abflusspeaks, an welchem der höchste Isotopenwert zu erwarten ist, gemessen. Dementsprechend ist die Vergleichbarkeit der Abflussanteile mit Vorsicht zu betrachten. Da jedoch der Isotopenpeak vom 07.08 – 09.08 nur 1h und derjenige vom Event von Mitte September 4h nach dem Abflusspeak bei bereits deutlich abfallender Abflussganglinie gemessen wurde, ist davon auszugehen, dass die Differenz der Eventanteile zwischen diesen Events während des Abflusspeaks noch höher gewesen wäre. Es ist davon auszugehen, dass der Regenanteil beim Event von Mitte September zum Zeitpunkt des Abflusspeaks gar über 50% betragen haben dürfte, während die Abweichung beim Event von Anfang August infolge zeitlicher Nähe zum Abflusspeak sehr gering sein dürfte.

Bei Dahlke et al. 2014 wurden in Gletscherabflüssen in Nordschweden im Laufe des Sommers ebenfalls eine Zunahme der Eventanteile im Abfluss festgestellt. Dahlke et al. (2014) begründen diesen Anstieg unter anderem damit, dass das glaziale Rückhaltevermögen des Niederschlagswassers durch die abnehmende Schneedecke auf dem Gletscher abnimmt und dementsprechend das Event-Wasser schneller zum Abfluss kommt. So werden gemäss Dahlke et al. (2014) durch die abnehmende Schneedecke mehr Abflusswege im Gletscher aktiviert, was zu einem schnelleren Abfluss führt. Da im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls ein deutlicher Rückgang der Schneedecke im Laufe des Sommers beobachtet werden konnte, ist davon auszugehen, dass der deutlich zunehmende Eventanteil Mitte September aus demselben Grund zurückzuführen ist.

Weiter wird von Dahlke et al. (2014) der Anstieg der Eventanteile mit einer zunehmenden Intensität der Niederschläge im Laufe des Sommers begründet. Eine Zunahme der Intensität der Niederschläge konnte in dieser Arbeit jedoch nicht festgestellt werden: So wurden vom 07. - 09. August höhere Zehnminuten- und Stundenmaximalwerte gemessen als bei Event von Mitte September.

Die Datengrundlage dieser Arbeit mit einem Regenevent im September ist zu gering, um von einem saisonalen Trend der Eventanteile im Einzugsgebiet ausgehen zu können. Hierzu wäre weiterführende Forschung im Einzugsgebiet notwendig.

Dass gegen Ende der Events teilweise negative Event-Werte, bzw. Pre-Event-Anteile von über 100% resultierten, ist damit zu erklären, dass der Abflusswert tiefer liegt als der vor dem Event gewählte Abflusswert, für den jeweils die Annahme getroffen wurde, dass dieser zu 100% aus Pre-Event-Wasser besteht.

Fehlerbereich

Die Anwendung des Fehlerbereichs führt fast ausschliesslich zu einer Zunahme des Regenanteils. Dies ist damit zu erklären, dass bei der Berechnung des Fehleranteils der Höheneffekt des Regen-Isotopensignals, bzw. die Ermittlung des mittleren Isotopensignals für Regen im Einzugsgebiet mitberücksichtigt worden ist. Berechnet man die durchschnittliche Abnahme pro 100 m des Isotopensignals für Regen im Grimselgebiet gemäss Schotterer et al. (2010) auf die mittlere Einzugsgebietshöhe beim Obergletscher hoch, ergibt dies eine Abnahme von 0.91‰ $\delta^{18}\text{O}$ im Vergleich der gemessenen Isotopenwerte beim Regensammler, der sich im Auslass Einzugsgebiet befand. Durch die Abnahme von 0.91‰ $\delta^{18}\text{O}$ liegt das Isotopensignal für Regen näher beim Abflusswert, weshalb auch der Abflussanteil grösser wird. Die Laborunsicherheit (Standardabweichung von +/-0.08‰ bei den Abflussproben und +/- 0.01‰ bis 0.04‰ bei den

Regenproben) hat einen vergleichsweise geringen Einfluss bei der Berechnung des Fehlerbereichs.

Ein weiterer Fehlerfaktor, der im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht quantifiziert werden konnte, ist die Variabilität der isotopischen Zusammensetzung der Regenprobe zwischen zwei Probenahmen. So ist die gesampelte Regenprobe jeweils ein Produkt aus sämtlichem gefallenem Regen seit der letzten Probenahme. Falls es also zwischen zwei Probenahmen mehrmals regnet, ist der $\delta^{18}\text{O}$ -Wert der Regenprobe ein Mittelwert der $\delta^{18}\text{O}$ -Werte sämtlicher Regenfälle, weshalb der für eine Abflusseparation innerhalb dieser Zeitperiode gewählte $\delta^{18}\text{O}$ -Wert für Regen nicht ganz dem exakten $\delta^{18}\text{O}$ -Wert des für die Abflusseparation gewählten Regenereignisses entspricht.

Klimatische Einordnung der Events

Bei den untersuchten Events handelt es sich um vergleichsweise geringe Niederschlagsmengen. So war bei keinem Event die Niederschlagsmenge grösser als 12 mm. Zum Vergleich wurde am 08. Juli 2021 bei der Messstation Grimsel Hospiz ein Tagesniederschlag von 51.3 mm gemessen. Bei Dahlke et al. (2014) wurden gar Tagesniederschläge von über 80 mm gemessen. Generell fiel mit Ausnahme der letzten Juli-Woche, bei welcher infolge Messausfällen beim Autosampler kein Regenevent analysiert werden konnte, während der Messperiode (22.07.2021 - 30.09.2021) unterdurchschnittlich wenig Niederschlag: So fiel im August 2021 im Berner Oberland nur 50-75% der monatsüblichen Niederschlagsmenge (SRF Meteo 2021a). Auch der September war mit Ausnahme des kurzzeitigen Wintereinbruchs vom 19.09 ebenfalls sehr trocken (SRF Meteo 2021b).

Aufgrund diesen vergleichsweise geringen Regenmengen bei den untersuchten Events ist davon auszugehen, dass die Regen-Abflussanteile in Sommern mit durchschnittlichen Regenmengen im Oberaarbach deutlich höher sein dürften als die berechneten Anteile in der vorliegenden Arbeit.

Dass der September 2021 überdurchschnittlich warm war (SRF Meteo 2021b) war hinsichtlich des Isotopensamplings ideal. So wurden es mit Ausnahme des kurzzeitigen Wintereinbruchs vom 19.09 - 21.09 nie Temperaturen von unter 0 °C gemessen. Weiter fiel abgesehen von diesen Tagen kein Neuschnee. Dadurch konnte mit Ausnahme der Regenprobe von 23.09 bis zum Ende der Messperiode am 30.09 ein möglichst unverfälschtes Isotopensignal für Regen gemessen werden, da es weder von Schneefall noch von Frostprozessen, welche zu Fraktionierungsprozessen führen würden, beeinflusst war.

7. Beantwortung der Forschungsfragen

Im Folgenden werden die in Kapitel 1.4 formulierten Forschungsfragen beantwortet.

F1: Wie lassen sich die Abflusskomponenten des Oberaarbachs isotopisch charakterisieren?

Der Abfluss des Oberaarbachs setzt sich in den Sommermonaten insbesondere aus Schmelzwasser vom Gletscher, sowie aus Regen zusammen. Dementsprechend wurden diese beiden Komponenten gesampelt.

Regen

Das Isotopensignal für Regen charakterisierte sich durch eine hohe zeitliche Variabilität. So wurden innerhalb der 70-tägigen Messperiode $\delta^{18}\text{O}$ -Werte von -11.2‰ bis -2.07‰ gemessen (Median -6.9‰). Es wurden teils bei 2 aufeinanderfolgenden Regenproben Unterschiede in den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten von über -4‰ gemessen. Diese hohe zeitliche Variabilität unterstreicht somit die Bedeutung eines zeitlich hoch aufgelösten Regensamplings, um ein möglichst repräsentatives Isotopensignal des Regens bei der Abflussseparation zu erhalten.

Die hohe zeitliche Variabilität des Isotopensignals für Regen ist insbesondere auf den Temperatureffekt zurückzuführen. So konnte in der vorliegenden Arbeit ein signifikanter Zusammenhang zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Niederschlags und der Lufttemperatur aufgezeigt werden: Je wärmer es war, desto schwerer war die isotopische Zusammensetzung des Regens.

Weiter konnte aufgezeigt werden, dass die isotopische Zusammensetzung von Regen bei zunehmender Höhenlage isotopisch leichter wird (Höheneffekt): Trotz des geringen Höhenunterschieds zwischen den beiden Regensammlern wurden jeweils beim höher gelegenen Sammler jeweils leichtere isotopische Zusammensetzungen gemessen (im Bereich von 0.1‰ - 0.3‰).

Gletscherschmelze

Beim Gletschersampling wurde Eis, Schnee, sowie Schmelzwasser auf dem Gletscher beprobt.

Beim Schneesampling gilt es zu erwähnen, dass es sich um ein paar wenige übrig gebliebene Reste auf dem Gletscher im Spätsommer (12.08.2021) handelte. Infolge Fraktionierungsprozessen durch Abschmelzen und Sublimation ist die isotopische Zusammensetzung von Schnee in der Ablationsperiode deutlich schwerer als die von Neuschnee. So handelte es sich auch bei den in der vorliegenden Arbeit bestimmten Schneeproben um isotopisch sehr schwere Schneeproben ($\delta^{18}\text{O}$ -Werte von -13.6‰ bis -11.9‰). Aufgrund der sehr geringen Schneeanteile bei der Probenahme (Gletscher war im Proberaum mehrheitlich ausgeapert) ist der Anteil an Schneeschmelze am Abfluss zum Zeitpunkt des Samplings zu vernachlässigen.

Infolge Verlagerungsprozessen (durch Wind und Lawinen), sowie Fraktionierungsprozessen konnte beim Schneesampling kein Zusammenhang zwischen Höhenlage und Isotopenwert festgestellt werden. Die zeitliche Variabilität konnte aufgrund der einmaligen Probenahme nicht untersucht werden.

Neuschnee konnte im Rahmen dieser Arbeit keiner beprobt werden.

Bei den Eisproben konnte eine hohe Variabilität bezüglich der isotopischen Zusammensetzung festgestellt werden. So reichten die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte der Eisproben von -18.1‰ bis -12.4‰. Beim 17-Eisproben umfassenden Höhentransekt konnte kein Zusammenhang zwischen Höhe und isotopischer Zusammensetzung von Eis festgestellt werden. Die zeitliche Variabilität der Eisproben konnte aufgrund der einmaligen Probenahme nicht untersucht werden. Dass der Median der Eisproben ($\delta^{18}\text{O}$ -Wert von -15.3 ‰), identisch mit demjenigen des beprobten Schmelzwassers auf dem Gletscher war, könnte ein Indiz dafür sein, dass bei ausgeaperten Gletschern das Schmelzwasser dem Isotopenwert von Eisschmelze entspricht. Aufgrund der geringen Probenmenge des Schmelzwassers (5) ist hierzu jedoch weiterführende Forschung notwendig.

F2: Wie lässt sich der Abfluss des Oberaarbachs isotopisch charakterisieren? Welche Rückschlüsse hinsichtlich Abflusszusammensetzung und Abflussverhalten lassen sich daraus ziehen

Die isotopische Zusammensetzung des Oberaarbachs zeichnete sich im Verlauf der Messperiode durch eine vergleichsweise geringe Variabilität ($\delta^{18}\text{O}$ von -15.2‰ bis -13‰) aus. Da sich der Median der Abflussproben ($\delta^{18}\text{O}$ von -14.6‰) in unmittelbarer Nähe des Medians der Eisproben (-15.2‰) befindet und sich sämtliche Abflusswerte innerhalb des Wertebereichs der Eisproben befinden ist davon auszugehen, dass die Eisschmelze die dominierende Abflusskomponente während der Messperiode war.

Bezüglich den Proben, die während des Minimalabflusses (Basisabfluss) und denjenigen die während des Maximalabflusses im Tagesgang (der durch die Gletscherschmelze herbeigeführt wird) genommen worden sind, waren kaum Unterschiede bezüglich der isotopischen Zusammensetzung festzustellen. Da sich der Basisabfluss hauptsächlich aus dem Grundwasser zusammensetzt, ist dementsprechend davon auszugehen, dass das Grundwasser im Einzugsgebiet ebenfalls hauptsächlich aus Eisschmelze besteht.

Beim Basisabfluss konnte von Ende Juli auf Anfang August ein sprunghafter Anstieg bei den $\delta^{18}\text{O}$ –Werten festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass der Übergang von der (isotopisch

leichteren) Schneeschmelze hin zur Eisschmelze als dominante Abflusskomponente im Einzugsgebiet stattgefunden hat.

Während Niederschlag in Form von Regen jeweils zu isotopisch schwereren Zusammensetzungen des Abflusses führte (die schwersten $\delta^{18}\text{O}$ -Werte sind allesamt auf Regenereignisse zurückzuführen), führte Schneefall zu isotopischen leichteren Zusammensetzungen des Oberaarbachs.

Während der Regenereignissen konnte ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Abflussvolumen und dem $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Abflusses festgestellt werden. Bei den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten dauerte es allerdings jeweils länger, bis sie wieder auf dem Niveau von vor dem Ereignis waren, was darauf hindeutet, dass der Regen teilweise kurzzeitig vom Gletscher zurückgehalten wurde.

F3: Ist eine Zweikomponenten-Abflusseparation geeignet, um bei starken Niederschlagsereignissen den Anteil an Regenwasser am Abfluss des Oberaarbachs bestimmen zu können? Falls ja, wie hoch sind die Maximalanteile an Regenwasser und sind Trends im Verlauf der Messperiode zu beobachten?

Obwohl sowohl die isotopische Zusammensetzung von Regen, als auch die der Kryosphäre sehr variabel war und einen grossen Wertebereich umfasste, kam es zu keinen Überschneidungen. So war die leichteste Regenprobe isotopisch schwerer als die schwerste Kryosphäre-Probe. Dementsprechend ideal waren die Voraussetzungen für die Trennung des Regens bei Regenereignissen von den restlichen Abflusskomponenten, weshalb die Zweikomponenten-Separation erfolgreich bei allen 4 ausgewählten Events durchgeführt werden konnte.

Es ist davon auszugehen, dass die Regenanteile bei der vorliegenden Arbeit etwas unterschätzt wurden. Da aufgrund der zu geringen Datengrundlage (nur 4 Proben aus dem gleichen Messintervall beider Regensammler) das mittlere Isotopensignal für Regen im Einzugsgebiet nicht berechnet werden konnte, wurde für die Abflusseparation jeweils der Wert von Regensammler 1, der sich am Auslass des Einzugsgebiets befand) genommen. Da dieser schwerer sein dürfte als die mittlere isotopische Zusammensetzung des Regens im Einzugsgebiet, ist auch die Differenz zum Isotopensignal des Abflusses grösser (als sie bei Verwendung eines mittleren Isotopensignals für Regen im Einzugsgebiet sein würde), was in der Abflusseparation zu kleineren Regenanteilen führt.

So führte der beim Fehlerbereich angewandte Höheneffekt (Isotopensignal des Regensammler 1 wurde basierend auf der mittleren Differenz pro 100 m zwischen den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten der Messstationen Guttannen und Grimsel der Nationalen Grundwasserbeobachtung (NAQUA) auf die

mittlere Einzugsgebietshöhe hochgerechnet) fast ausschliesslich zu höheren Regenanteilen.

Bezüglich den erhaltenen Maximalanteile des Regens konnte beim Event von Mitte September einen deutlich höheren Regenanteil (über 40%) als bei den 3 Events im August (alle unter 20%) festgestellt werden, obwohl bei diesem Event weder die grösste Niederschlagsmenge noch die grösste Intensität gemessen wurde. Ein Grund hierfür könnte das abnehmende glaziale Rückhaltevermögen des Regenwassers bei fortschreitender Ausaperung der Gletscher sein. Aufgrund zu geringer Datengrundlage (nur ein analysiertes Event im September) ist diese Aussage mit Vorsicht zu betrachten und im Rahmen weiterführender Arbeiten zu prüfen.

8. Schlussfolgerung

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass durch die Charakterisierung der Abflusskomponenten und des Abflusses mittels den stabilen Wasserisotopen ($\delta^{18}\text{O}$ und $\delta^2\text{H}$) umfassende Erkenntnisse bezüglich des Abflussverhaltens und der Abflusszusammensetzung im stark vergletscherten Einzugsgebiet des Oberaargletschers gewonnen werden konnten. Da sich die isotopische Zusammensetzung des Regens deutlich von derjenigen der anderen Abflusskomponenten unterscheidet, eigneten sie sich insbesondere zur Analyse des Abflussverhaltens bei Regenereignissen. Hierbei konnten sehr detaillierte Erkenntnisse gewonnen werden: So konnte das glaziale Rückhaltevermögen des Regenwassers bei Niederschlagsereignissen aufgezeigt werden, da es bei sämtlichen Events bei den $\delta^{18}\text{O}$ -Werten des Abflusses deutlich länger als bei der Abflussganglinie dauerte, bis sie wieder auf dem Niveau vor dem Event lagen. Weiter konnte ein Trend in Richtung abnehmendem glazialen Rückhaltevermögen bei fortschreitender Ausaperung der Gletscher beobachtet werden, was dementsprechend zu einer erhöhten Hochwassergefahr in glazialen Einzugsgebieten im Spätsommer führen würde. Aufgrund der geringen Datenmenge sind diese Erkenntnisse mit Vorsicht zu betrachten und im Rahmen weiterführender Arbeiten zu prüfen.

Ausblick

Die vorliegende Arbeit bietet die Grundzahl für eine Vielzahl von weiteren Studien mittels stabilen Isotopen im Einzugsgebiet des Oberaargletschers. So sollte insbesondere nochmals das Eventsampling (24 Proben innerhalb eines Tages) von Niederschlagsereignissen in Betracht gezogen werden um einen noch detaillierten Einblick in die Dynamik von Niederschlagsereignissen zu erhalten. Empfohlen wird dabei die Kopplung mit einem Niederschlagssensor, damit die Probenahme auch tatsächlich bei Niederschlägen erfolgt. Dabei ist zu empfehlen, die Autosampler im Vorfeld einer Arbeit eingehend zu testen (was bei dieser Arbeit infolge der relativ kurzfristigen Anschaffung der Autosampler nicht möglich war). Ausserdem wäre hinsichtlich der Validierung der Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit (wie z.B. das abnehmende glaziale Rückhaltevermögen von Regenwasser bei fortschreitender Ausaperung des Gletschers) eine weitere Analyse von Regenereignissen im Einzugsgebiet des Oberaargletschers sinnvoll.

Des Weiteren wäre die Betrachtung der zeitlichen Variabilität der Kryosphäre, d.h. eine mehrmalige Beprobung von Eis und Schnee auf dem Gletscher sinnvoll, um genauere Erkenntnisse über deren zeitliche Entwicklung im Verlauf der Saison gewinnen zu können.

Folglich wird es auch künftig nicht an Themen mangeln, was die Forschung des Abflussverhal-

tens des Oberaargletschers betrifft. Da man die Messstation in unmittelbarer Nähe des Gletschertors des Oberaargletschers einrichten kann, ist der Oberaargletscher ein ideales Einzugsgebiet um das Abflussverhalten in stark vergletscherten Einzugsgebieten zu analysieren.

Reflexion

Das Durchführen einer Feldarbeit in einem derart abgelegenen Einzugsgebiet war eine grosse Herausforderung und mit einem grossen zeitlichen Aufwand verbunden. So dauerte die Hin- und Rückreise Bern-Messstation Oberaar-Bern jeweils insgesamt 8h. Dementsprechend zentral war es, die Feldtage gut vorzubereiten. So wurde vor jeder Abfahrt in Bern penibel die Materialliste für die Feldarbeit kontrolliert. Es wäre schliesslich fatal gewesen, wenn bei Eintreffen bei der Messstation festgestellt worden wäre, dass etwas fehlt. Ein weiterer erschwerender Faktor bei der Feldarbeit in diesem Einzugsgebiet war, dass es bei der Messstation kein Handyempfang gab. So musste man jeweils bereits im Vorfeld auf potentiell auftretende Schwierigkeiten im Feld vorbereitet sein und Lösungsansätze parat haben. Leider konnte beim Eventsampler trotz intensiven Austausch mit Peter Leiser bis zum Ende der Feldarbeit kein Lösungsansatz gefunden, was doch sehr frustrierend war.

Trotz dieser Probleme und Herausforderungen überwiegen mit grosser Deutlichkeit die positiven Erfahrungen. So empfand ich es unglaublich bereichernd, die Feldarbeit in einer solch faszinierenden Gegend durchführen zu können. Ein gesamtes Forschungsprojekt (inklusive Planung, Datenerhebung, Datenauswertung etc.) von A-Z selbst durchzuführen empfand ich als eine sehr tolle Erfahrung. Wenn man Daten analysiert, welche man selbst erhoben hat, hat man einem ganz anderen Bezug dazu, als wenn man einfach ein vorgelegter Datensatz analysiert. So erinnerte ich mich bei der Auswertung der Gletscherproben jedes Mal an den Erhebungstag, an welchen wir bei besten Bedingungen und schönstem Wetter die Gletscherbegehung durchführen konnten. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Masterarbeit an einem Ort durchführen konnte, wo ich auch gerne meine Freizeit verbringen würde und kann es allen Geographiestudierenden nur weiterempfehlen, die Masterarbeit an einem vergleichbaren Ort durchzuführen.

9. Literaturverzeichnis

- Aeschlimann, M. (2018): Möglichkeiten und Grenzen von natürlichen Tracern zur Herkunftsbestimmung des Abflusses im Hochgebirge. Publikation Gewässerkunde.
- Ali, G. A., Roy, A. G., Turmel, M. C., & Courchesne, F. (2010): Source-to-stream connectivity assessment through end-member mixing analysis. *Journal of Hydrology*, 392(3–4), 119–135.
- Aschwanden, H., & Weingartner, R. (1985): Die Abflussregimes der Schweiz. Publikation Gewässerkunde: Vol. 65. Bern: Geographisches Institut der Universität Bern.
- BAFU (2019): Modul ISOT. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/zustand-der-gewaesser/zustand-des-grundwassers/nationale-grundwasserbeobachtung-naqua/modul-isot.html> (Zuletzt besucht am 14.04.2022).
- BAFU (2021a): Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer. Hydrologie, Gewässerökologie und Wasserwirtschaft. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2101: 134 S.
- BAFU (2021b): Stabile Wasserisotope. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/zustand-der-gewaesser/zustand-des-grundwassers/stabile-wasserisotope.html#:~:text=Die%20stabilen%20Wasserisotope%20Deuterium%20und,und%20klimatische%20Ver%3%A4nderungen%20verfolgen%20lassen> (Zuletzt beucht am 10.04.2022).
- Binkert, L. (2022): Analyse des Regen-Abflussverhaltens in einem stark vergletscherten Einzugsgebiet. Universität Bern.
- Brown, L. E., Hannah, D. M., Milner, A. M., Soulsby, C., Hodson, A. J., & Brewer, M. J. (2006): Water source dynamics in a glacierized alpine river basin (Taillon-Gabiétous, French Pyrénées). *Water Resources Research*, 42(8).
- Buri, N. (2020): Abflusseparation mittels stabiler Isotopen Bestimmung der Wasserherkunft nach Regen, Schnee- und Gletscherschmelze in drei alpinen Einzugsgebieten. Universität Bern.
- Buttle J. M. (1994): Isotope hydrograph separations and rapid delivery of pre-event water from drainage basins. *Progress in Physical Geography* 18: 16–41.
- Cable, J., Ogle, K., & Williams D (2011): Contribution of glacier meltwater to streamflow in the Wind River Range, Wyoming, inferred via a Bayesian mixing model applied to isotopic measurements. *Hydrological Processes* 25: 2228–2236.
- Christophersen, N., & Hooper R. P. (1992): Multivariate analysis of stream water chemical data: The use of principal components analysis for the end-member mixing problem. *Water Resources Research* 28: 99–107.
- Christophersen, N., Neal, C., Hooper, R. P., Vogt, R. D., & Andersen, S. (1990): Modelling streamwater chemistry as a mixture of soilwater end-members — A step towards second-generation acidification models. *Journal of Hydrology* 116 (1-4), 307–320.
- Clark, I. D., & Fritz, P. (2013): *Environmental Isotopes in Hydrogeology*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.
- Craig, H. (1961): Isotopic variations in meteoric waters. *Science* 133: 1702–1703.

- Dahlke, H. E., Lyon, S. W., Jansson, P., Karlin, T., & Rosqvist, G. (2014): Isotopic investigation of runoff generation in a glacierized catchment in northern Sweden. *Hydrological Processes*, 28(3), 1383-1398.
- Engel, M., Penna, D., Bertoldi, G., Agnese, A. D., Soulsby, C., & Comiti, F. (2016): Identifying run-off contributions during melt-induced run-off events in a glacierized alpine catchment. *Hydrological Processes*, 30, 343–364.
- Etcheverry, D., & Vennemann, T. (2009): Isotope im Grundwasser. Methoden zur Anwendung in der hydrogeologischen Praxis. *Umwelt-Wissen*, 0930, 0–121.
- Finger, D.; Heinrich, G.; Gobiet, A., & Bauder, A. (2012): Projections of future water resources and their uncertainty in a glacierized catchment in the Swiss Alps and the subsequent effects on hydro-power production during the 21st century. *Water Resources Research*, 48, 2, 1-20.
- Fountain, A. & Walder, J. (1998): Water flow through temperate glaciers. *Reviews of Geophysics*, 36, 3, 299-328.
- Fujita, K., Ohta, T., & Ageta, Y. (2007): Characteristics and climatic sensitivities of runoff from a cold-type glacier on the Tibetan Plateau. *Hydrological Processes* 21: 2882–2891.
- Gat, J. R. (1996): Oxygen and hydrogen isotopes in the hydrologic cycle, *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 24, 225–262, 1996.
- Geilen, J. (2018): Vergleich von modellierten und tracerbasierten Abflusskomponenten aus Regen, Schnee- und Gletschereisschmelze. Am Beispiel der Einzugsgebiete Schwarze- und Weisse Lütschine. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.
- GLAMOS (2018): Factsheet Oberaargletscher. <https://www.glamos.ch/factsheet#/A54g-03> (Zuletzt besucht am 15.03.2022).
- Gröning, M., Lutz, H. O., Roller-Lutz, Z., Kralik, M., Gourcy, L., & Pöltenstein, L. (2012): A simple rain collector preventing water re-evaporation dedicated for $\delta^{18}\text{O}$ and $\delta^2\text{H}$ analysis of cumulative precipitation samples. *Journal of Hydrology*, 448–449, 195–200.
- Halder, J., Vystavna, Y., & Wassenaar, L. I. (2022): Nitrate sources and mixing in the Danube watershed: implications for transboundary river basin monitoring and management. *Sci Rep* 12, 2150 (2022).
- Hänggi, P., & Weingartner, R. (2012): Variations in Discharge Volumes for Hydropower Generation in Switzerland. *Water Resources Management*, 26, 5, 1231-1252.
- Huss, M., (2011): Present and future contribution of glacier storage change to runoff from macroscale drainage basins in Europe. *Water Resour. Res.* 47 (7), 469.
- Huss, M. (2015): Zukünftige Gletscher-Entwicklung. In: Lozán, J. L., H. Grassl, D. Kasang, D. Notz & H. Escher-Vetter (Hrsg.). *Warnsignal Klima: Das Eis der Erde*. pp. 183-188.
- Huss, M., & Hock, R. (2018): Global-scale hydrological response to future glacier mass loss. *Nature Climate Change* volume 8, pages 135–140 (2018).
- IAEA (1981): Stable isotope hydrology. Technical reports series 210, Internationale Atomenergiebehörde, Wien: 337 p.

- Jansson, P., Hock, R., & Schneider, T. (2003): The concept of glacier storage: a review. *Journal of Hydrology*, 282, 1-4, 116-129.
- Kendall, C., & McDonnell, J. J. (1998): *Isotope Tracers in Catchment Hydrology*. Amsterdam: Elsevier.
- Krainer, K., Mostler, W., & Spötl, C. (2007): Discharge from active rock glaciers, Austrian Alps: a stable isotope approach. *Austrian Journal of Earth Sciences*, 100.
- La Frenierre, J., & Mark, B. G. (2014): A review of methods for estimating the contribution of glacial meltwater to total watershed discharge. *Progress in Physical Geography* 38 (2), 173–200.
- Laudon, H. & Slaymaker, O. (1997): Hydrograph separation using stable isotopes, silica and electrical conductivity: An alpine example. *Journal of Hydrology*.
- Leibundgut, C., Maloszewski, P., & Külls, C. (2009): *Tracers in Hydrology (First)*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Lyon, S. W., Desilets, S. L. E., & Troch, P. A. (2009). A tale of two isotopes: Differences in hydrograph separation for a runoff event when using δD versus $\delta^{18}O$. *Hydrological Processes*, 23, 2095–2101.
- Mark, B. G., McKenzie, J. M., & Gomez, J. (2005): Hydrochemical evaluation of changing glacier meltwater contribution to stream discharge: Callejon de Huaylas, Peru. *Hydrological Sciences Journal* 50: 975–987.
- MeteoSchweiz (2022): Klimanormwerte Grimsel Hospiz. https://www.meteoschweiz.admin.ch/product/output/climate-data/climate-diagrams-normal-values-station-processing/GRH/climate-heet_GRH_np8110_d.pdf (Zuletzt besucht am 15.03.2022).
- Moore, R. D. D., Richards, G., & Story, A. (2008): Electrical Conductivity as an Indicator of Water Chemistry and Hydrologic Process. *Streamline Watershed Management Bulletin*, 11(2), 25–29.
- Müller, T., Schaepli, B., & Lane, S. (2021): Assessing the effect of the geomorphological complexity of glacier forefields on the multi-temporal water dynamics will provide better future models, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-7182.
- NCCS (2019): Heftige Niederschläge. <https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-klimaszenarien/kernaussagen/heftige-niederschlaege.html> (Zuletzt besucht am 08.02.2022).
- Nolin, A. W., Phillippe, J., Jefferson, A., & Lewis, S. L. (2010): Present-day and future contributions of glacier runoff to summertime flows in a Pacific Northwest watershed: Implications for water resources. *Water Resources Research*, 46(12).
- Ohlanders, N., Rodriguez, M., & McPhee, J. (2013): Stable water isotope variation in a Central Andean watershed dominated by glacier and snowmelt. *Hydrology and Earth System Sciences*, 17(3), 1035–1050.
- Pearson, F.J., Balderer, W., Loosli H.H., Lehmann, B.E., Matter, A., Peters, T., Schmassmann, H., & Gautschi, A. (1991): Applied isotope hydrogeology. A case study in northern Switzerland. *Studies in environmental science* 43. Elsevier, Amsterdam.
- Peier, G. (2016): Bestimmung des Regen-, Schneeschmelz- und Gletscherschmelzanteils des Abflusses von End- Member Mixing Analyse und Bilanzanalyse. Universität Bern.

- Penna, D., Engel, M., Mao, L., Dell'Agnese, A., Bertoldi, G., & Comiti, F. (2014): Tracer-based analysis of spatial and temporal variations of water sources in a glacierized catchment. *Hydrology and Earth System Sciences*, 18, 5271–5288.
- Penna, D., & van Meerveld, H. J. (2019): Spatial variability in the isotopic composition of water in small catchments and its effect on hydrograph separation. *Wires Water*, (June), 1–33.
- Picarro. (2020): Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS). <https://www.picarro.com/company/technology/crds> (Zuletzt besucht am 02.04 2022).
- Pinder, G., & Jones, J. (1969): Determination of the Ground-Water Component of Peak Discharge from the Chemistry of Total Runoff. *Water Resources Research*, 5(2), 438–513.
- Rozanski, K., Araguás-Araguás, L., & Gonfiantini, R. (1992): Relation Between Long-Term Trends of Oxygen-18 Isotope Composition of Precipitation and Climate. *Science, New Series*, Vol. 258, No. 5084 (Nov. 6, 1992), pp. 981-985.
- Schmieder, J., Garvelmann, J., Marke, T., & Strasser, U. (2018b): Spatio-temporal tracer variability in the glacier melt end-member—How does it affect hydrograph separation results? *Hydrological Processes*, 32, 1828–1843.
- Schmieder, J., Marke, T., & Strasser, U. (2018a): Wo kommt das Wasser her? Tracerbasierte Analysen im Rofental (Ötztaler Alpen, Österreich). *Österreichische Wasser- Und Abfallwirtschaft*.
- Schotterer, U., Schürch, M., Richli, R., & Stichler, W. (2010): Wasserisotope in der Schweiz. Neue Ergebnisse und Erfahrungen aus dem nationalen Messnetz ISOT. *Gwa*, 12, 1073–1081.
- Sharp, M., Brown, G. H., Tranter, M., Willis, I. C., & Hubbard, B. (1995): Comments on the use of chemically based mixing models in glacier hydrology. *Journal of Glaciology*, 41(138), 241-246.
- Siegenthaler, U., & Oeschger, H. (1980): Correlation of 18O in precipitation with temperature and altitude. *Nature* 285: 314–317.
- Sklash, M.G., & Farvolden, R.N. (1979): The role of groundwater in storm runoff. *Journal of Hydrology* 43: 45–65.
- SRF Meteo (2021a): Monatsrückblick August 2021. <https://www.srf.ch/meteo/meteo-stories/monats-rueckblick-august-2021-nur-der-15-august-war-unertraeglich> (Zuletzt besucht am 11.04 2022).
- SRF Meteo (2021b): Monatsrückblick September 2021. <https://www.srf.ch/meteo/meteo-stories/monatsrueckblick-september-2021-der-sommer-ging-quasi-in-die-verlaengerung-oder-gar-verbesserung> (Zuletzt besucht am 11.04 2022).
- Stichler, W., & Schotterer, U. (2000): From accumulation to discharge: modification of stable isotopes during glacial and post-glacial processes. *Hydrol. Process.* 14 (8), 1423–1438.
- Swisstopo (2022a): Landeskarte der Schweiz <https://map.geo.admin.ch/?topic=e&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&catalog-Nodes=457,458&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-pk25.noscale> (Zuletzt besucht am 15.01.2022).
- Swisstopo (2022b): Geologische Vektordatensätze GeoCover. https://map.geo.admin.ch/mobile.html?lang=de&topic=geol&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2654630.95&N=1152834.46&zoom=5.845156644578321&layers=ch.swisstopo.geologie-geocover&layers_opacity=0.75&catalogNodes=1786,1787 (Zuletzt besucht am 16.01.2022).

- Swisstopo (2022c): Mittlere Abflüsse und Abflussregimetyp für das Gewässernetz der Schweiz. <https://api.geo.admin.ch/rest/services/gewiss/MapServer/ch.bafu.mittlere-abfluesse/43072/extendedHtmlPopup?lang=de> (Zuletzt besucht am 16.01.2022).
- Swisstopo (2022d): Topographische Einzugsgebiete Schweizer Gewässer: Teileinzugsgebiete 2 km² https://api.geo.admin.ch/rest/services/gewiss/MapServer/ch.bafu.wasser-teileinzugsgebiete_2/153670/extendedHtmlPopup?lang=de (Zuletzt besucht am 20.01.2022).
- Weingartner, R. (2018): Veränderung der Abflussregimes der Schweiz in den letzten 150 Jahren. Hydro-CH2018 Bericht. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), Bern: 67.
- Weingartner, R., & Aschwanden, H. (1992): Tafel 5.2: Abflussregimes als Grundlage zur Abschätzung von Mittelwerten des Abflusses. In: Hydrologischer Atlas der Schweiz. Bern: Bundesamt für Landestopographie.
- Weingartner, R., & Messerli, P. W. (2017): Die Verflüssigung des alpinen Wasserhaushaltes und die Rolle von Mehrzweckspeichern. In: Montagna – die Zeitschrift für das Berggebiet, 28(4), S. 12–13. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, Bern.
- Weingartner, R., Schädler, B., Reynard, E., Bonriposi, B., Graefe, O., Herweg, K. G., Homewood, C., Huss, M., Kauzlaric, M. C., Liniger, H., Rey, E., Rist, S., & Schneider, F. (2014): MontanAqua: Wasserbewirtschaftung in Zeiten von Knappheit und globalem Wandel Wasserbewirtschaftungsoptionen für die Region Crans-Montana-Sierre im Wallis (NFP 61). Schweizerischer Nationalfonds.
- Wernli, H. R. (2011): Einführung in die Tracerhydrologie. Skript zum hydrologischen Praktikum. Ausgabe 2011. Universität Bern. <https://docplayer.org/13208625-Einfuehrung-in-die-tracerhydrologie.html>.
- Wyss, M. (2016): Bestimmung des Regen-, Schneeschmelz- und Gletscherschmelzanteils am Abfluss der Schwarzen Lütschine mit Hilfe der End-Member Mixing Analyse und der Bilanzanalyse. Universität Bern.
- Zhou, S., Nakawo, M., Hashimoto, S., & Sakai, A. (2008): The effect of refreezing on the isotopic composition of melting snowpack. *Hydrological Processes*, 22, 873–882.

10. Anhang

10.1 Vergleich $\delta^{18}\text{O}$ mit weiteren Variablen

Vergleich $\delta^{18}\text{O}$ - elektrische Leitfähigkeit

Vergleich $\delta^{18}\text{O}$ - Wasser- & Lufttemperatur

